

NOTA TÉCNICA

**SOFRIMENTO PSÍQUICO, RISCOS
PSICOSSOCIAIS E USO DE
PSICOFÁRMACOS NA POLÍCIA
MILITAR DO RIO DE JANEIRO:
RESULTADOS DE UM ESTUDO
MULTICATEGORIAL**

ABRIL 2026

NOTA TÉCNICA

Sofrimento psíquico, riscos psicossociais e uso de psicofármacos na Polícia Militar do Rio de Janeiro: resultados de um estudo multicategorial

Alexandre Aguiar Cardoso, Carolina de Almeida Luna, Cyro Haddad Novello, Claudia Reis Miliauskas, Dércio Santiago da Silva Jr., Eluana Borges Leitão de Figueiredo, Fabiano Saldanha Gomes de Oliveira, Fabiola de Almeida Lopes Costa, Fernando de Oliveira Santoro, Mario Roberto Dal Poz, Michelle de Garcia Bernardino, Murilo Galvão Amâncio Cruz, Rafaela Teixeira Zorzaneli, Vanessa de Melo Ferreira, Vinicius Layter Xavier e Washington Leite Junger

Rio de Janeiro

Abril/2026

NOTA TÉCNICA

Sofrimento psíquico, riscos psicossociais e uso de psicofármacos na Polícia Militar do Rio de Janeiro: resultados de um estudo multicategorial

Autores: Alexandre Aguiar Cardoso¹, Carolina de Almeida Luna², Cyro Haddad Novello³, Claudia Reis Miliauskas⁴, Dércio Santiago da Silva Jr.⁵, Eluana Borges Leitão de Figueiredo⁶, Fabiano Saldanha Gomes de Oliveira⁷, Fabiola de Almeida Lopes Costa⁸, Fernando de Oliveira Santoro⁹, Mario Roberto Dal Poz¹⁰, Michelle de Garcia Bernardino¹¹, Murilo Galvão Amâncio Cruz¹², Rafaela Teixeira Zorzaneli¹³, Vanessa de Melo Ferreira¹⁴, Vinicius Lajter Xavier¹⁵ e Washington Leite Junger¹⁶

Editores/Coordenadores: Alexandre Aguiar Cardoso¹, Dércio Santiago da Silva Jr.⁵, Fabiano Saldanha Gomes de Oliveira⁷ e Mario Roberto Dal Poz¹⁰

DOI: 10.5281/zenodo.20514143

Citação sugerida: CARDOSO, A.A.; LUNA, C.A.; NOVELLO, C.H.; MILIAUSKAS, C.R.; SILVA JR. D.S.; FIGUEIREDO, E.B.L.; OLIVEIRA, F.S.G.; COSTA, F.A.L.; SANTORO, F.O.; DAL POZ, M.R.; BERNARDINO, M.G.; CRUZ, M.G.A.; ZORZANELLI, R.T.; FERREIRA, V.M.; XAVIER, V.L. e JUNGER, W.L. *Sofrimento psíquico, riscos psicossociais e uso de psicofármacos na Polícia Militar do Rio de Janeiro: resultados de um estudo multicategorial*. Nota Técnica, abril, 2026. IMS-UERJ: Rio de Janeiro. DOI: 10.5281/zenodo.20514143.

Revisão: Leila Senna Maia (IMS/UERJ).

Arte e Diagramação: Ana Paula Ferreira (IMS/UERJ).

<https://politicadesaude.ims.uerj.br>

contato: contato.politicadesaude@uerj.br

Instituto de Medicina Social Hesio Cordeiro

Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Rua São Francisco Xavier, 524 – Maracanã, Bloco E, 7º andar

Rio de Janeiro – RJ – 20550-013

¹ Médico do Trabalho, Pesquisador associado, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

² Médica, Professora Substituta, Escola de Medicina e Cirurgia (EMC), Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, (UNIRIO).

³ Assistente Social, Diretor da Saúde do Trabalhador, Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS).

⁴ Médica, Professora Adjunta, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

⁵ Engenheiro, Professor Associado, Faculdade de Engenharia (FEN), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

⁶ Enfermeira, Professora Adjunta, Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica, Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

⁷ Engenheiro, Professor Adjunto, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

⁸ Psicóloga, Oficial Psicóloga de carreira, Marinha do Brasil (MB).

⁹ Contador, Doutorando em Design, Escola Superior de Desenho Industrial (ESDI), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

¹⁰ Médico, Professor Titular, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

¹¹ Psicóloga, Doutoranda em Epidemiologia, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

¹² Psicólogo, Professor Auxiliar, Universidade Estácio de Sá (UNESA).

¹³ Psicóloga, Professora Associada, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

¹⁴ Fonoaudióloga, Pesquisadora, Instituto Oswaldo Cruz (FIOCRUZ).

¹⁵ Estatístico, Professor Associado, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

¹⁶ Estatístico, Professor Associado, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

AGRADECIMENTOS

A equipe responsável pelo projeto expressa sua profunda gratidão a todos que contribuíram para a realização desta etapa do estudo Condições de Trabalho e Doenças Relacionadas: Um Estudo Multicategorial no estado do Rio de Janeiro, coordenado pelos professores Mario Roberto Dal Poz (IMS/UERJ), Dércio Santiago da Silva Jr. (FEN/UERJ), Fabiano Saldanha Gomes de Oliveira (IMS/UERJ) e o Dr. Alexandre Aguiar Cardoso.

Registra-se agradecimento especial à equipe de pesquisadores do projeto — Carolina de Almeida Luna, Claudia Reis Miliauskas, Eluana Borges Leitão de Figueiredo, Fernando de Oliveira Santoro, Rafaela Teixeira Zorzanelli, Vinicius Layter Xavier e Washington Leite Junger — e à equipe de auxiliares de pesquisa — Cyro Haddad Novello, Fabiola de Almeida Lopes Costa, Michelle de Garcia Bernardino, Murilo Galvão Amâncio Cruz e Vanessa de Melo Ferreira.

Reconhece-se, igualmente, o fundamental apoio administrativo do Centro de Estudos, Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde Coletiva (CEPESC).

FINANCIAMENTO

O projeto foi viabilizado com o apoio financeiro da Secretaria da Casa Civil do Estado do Rio de Janeiro, conforme a Resolução Conjunta SECC/UERJ nº 160, de 18 de agosto de 2025.

RESUMO

Introdução: A presente Nota Técnica aborda a inter-relação entre a organização do trabalho, os riscos psicossociais e o sofrimento psíquico na Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ). No contexto das transformações laborais do século XXI, marcadas pela precarização e disponibilidade ininterrupta, a categoria policial emerge como um grupo sentinela. O estudo contextualiza o impacto da violência e do estresse ocupacional na integridade biopsicossocial desses profissionais, alinhando-se às diretrizes da 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora para a promoção de ambientes laborais seguros.

Justificativa: A investigação justifica-se pela necessidade ética de preservar a saúde de servidores essenciais e pelo elevado custo socioeconômico do adoecimento mental. Existe uma lacuna de dados locais sobre onexo entre as condições de trabalho na PMERJ e o uso de psicofármacos. O estudo busca fornecer evidências científicas para a formulação de políticas públicas que mitiguem os riscos psicossociais e otimizem a alocação de recursos no sistema de saúde pública e institucional, visando a sustentabilidade do setor.

Objetivos: O objetivo geral é investigar as correlações entre as condições de organização do trabalho, os riscos psicossociais e o uso de psicofármacos entre policiais militares. Entre os objetivos específicos, destacam-se a caracterização do perfil sociodemográfico dos trabalhadores, a identificação dos principais estressores psicossociais no cotidiano operacional e a análise da prevalência da automedicação. Pretende-se, em última análise, subsidiar estratégias de intervenção que promovam o bem-estar e a segurança laboral na corporação, reduzindo o estigma associado ao sofrimento mental e ao tratamento psiquiátrico especializado.

Metodologia: A metodologia estruturou-se em duas fases. A primeira consistiu em uma revisão narrativa da literatura (2015-2025) nas bases SciELO e PubMed, selecionando 19 artigos pertinentes ao tema. A segunda fase compreendeu um levantamento quantitativo com 2.688 respondentes da PMERJ, utilizando questionário adaptado do COPSOQ III via plataforma REDCap. O estudo foi aprovado por Comitê de Ética em Pesquisa, garantindo o rigor científico na análise descritiva e inferencial dos dados coletados sobre demandas emocionais, suporte social e a prevalência do uso de substâncias psicotrópicas na corporação.

Principais resultados: Os resultados indicam que 39,7% dos respondentes utilizam ou já utilizaram psicotrópicos, com prevalência do clonazepam (55,9%). Observou-se alta demanda emocional (74,8%) e interferência do trabalho na vida privada (42,6%). Embora 60% relatem satisfação laboral, 18,4% praticam a automedicação e 55,8% relataram sintomas de abstinência. Fatores como longos deslocamentos e rigidez hierárquica contribuem para o desgaste, enquanto o suporte dos pares (67,2%) e o sentido atribuído ao trabalho (84,4%) configuram-se como os principais fatores de proteção identificados na amostra analisada.

Conclusões e considerações gerais: Conclui-se que os policiais militares enfrentam um cenário de exaustão biopsicossocial, onde o uso de psicofármacos frequentemente atua como estratégia paliativa de enfrentamento. O estigma e o medo de parecer "fraco" retardam a busca por auxílio especializado, perpetuando ciclos de dependência. É urgente a implementação de programas de saúde mental que considerem a organização do trabalho e a mitigação de riscos psicossociais. A valorização profissional e a melhoria das condições operacionais são fundamentais para garantir a integridade dos agentes e a eficiência da segurança pública estadual.

Palavras-chave: Saúde Mental; Polícia Militar; Riscos Psicossociais; Psicofármacos; Condições de Trabalho.

ABSTRACT

Introduction: This Technical Note addresses the interrelation between work organization, psychosocial risks, and psychological suffering in the Military Police of Rio de Janeiro (PMERJ). In the context of the labor transformations of the 21st century, marked by precariousness and continuous availability, the police category emerges as a sentinel group. The study contextualizes the impact of violence and occupational stress on the biopsychosocial integrity of these professionals, aligning with the guidelines of the 5th National Conference on Worker Health for the promotion of safe work environments.

Justification: The investigation is justified by the ethical need to preserve the health of essential workers and the high socioeconomic cost of mental illness. There is a gap in local data regarding the link between working conditions in PMERJ and the use of psychotropic drugs. The study aims to provide scientific evidence for the formulation of public policies that mitigate psychosocial risks and optimize the allocation of resources in the public and institutional healthcare system, aiming at the sustainability of the sector.

Objectives: The general objective is to investigate the correlations between work organization conditions, psychosocial risks, and the use of psychotropic drugs among military police officers. Among the specific objectives, the characterization of the sociodemographic profile of the workers, the identification of the main psychosocial stressors in daily operations, and the analysis of the prevalence of self-medication stand out. The ultimate goal is to support intervention strategies that promote well-being and workplace safety within the corporation, reducing the stigma associated with mental suffering and specialized psychiatric treatment.

Methodology: The methodology was structured in two phases. The first phase consisted of a narrative review of the literature (2015-2025) in the SciELO and PubMed databases, selecting 19 articles relevant to the topic. The second phase comprised a quantitative survey with 2,688 PMERJ respondents, using a questionnaire adapted from COPSQ III via the REDCap platform. The study was approved by the Research Ethics Committee, ensuring scientific rigor in the descriptive and inferential analysis of the data collected on emotional demands, social support, and the prevalence of psychotropic substance use within the corporation.

Main results: The results indicate that 39.7% of respondents use or have used psychotropics, with a prevalence of clonazepam (55.9%). High emotional demand (74.8%) and interference of work in private life (42.6%) were observed. Although 60% report job satisfaction, 18.4% practice self-medication, and 55.8% reported withdrawal symptoms. Factors such as long commutes and hierarchical rigidity contribute to burnout, while peer support (67.2%) and the sense of purpose attributed to work (84.4%) are identified as the main protective factors in the analyzed sample.

Conclusions and general considerations: It is concluded that military police officers face a scenario of biopsychosocial exhaustion, where the use of psychotropic drugs often acts as a palliative coping strategy. The stigma and fear of appearing "weak" delay the search for specialized help, perpetuating cycles of dependency. The implementation of mental health programs that consider work organization and the mitigation of psychosocial risks is urgent. The professional appreciation and improvement of operational conditions are fundamental to ensuring the integrity of the agents and the efficiency of state public security.

Keywords: Mental Health; Military Police; Psychosocial Risks; Psychotropic Drugs; Working Conditions.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1.	Fluxograma da busca e identificação dos artigos (diagrama adaptado do PRISMA)	14
Gráfico 1.	Proporção de respostas	19
Gráfico 2.	Proporção de faixas etárias entre policiais respondentes	20
Gráfico 3.	Proporção de sexo entre policiais respondentes.....	20
Gráfico 4.	Proporção de áreas de lotação entre policiais respondentes.....	21
Gráfico 5.	Proporção de horas de trabalho por semana.....	21
Gráfico 6.	Proporção de policiais que exercem atividades fora da polícia	22
Gráfico 7.	Proporção de policiais que não tem tempo para concluir as tarefas	23
Gráfico 8.	Proporção de policiais que acreditam trabalhar muito rápido.....	23
Gráfico 9.	Proporção de policiais que percebem trabalhar em um ritmo acelerado	24
Gráfico 10.	Proporção de policiais que têm que lidar com problemas pessoais de outras pessoas como parte do trabalho	24
Gráfico 11.	Proporção de policiais que acham que o trabalho é emocionalmente exigente	25
Gráfico 12.	Proporção de policiais que entendem ter muita influência nas decisões relativas ao trabalho	26
Gráfico 13.	Proporção de policiais que acham que tem a possibilidade de aprender coisas novas no trabalho	26
Gráfico 14.	Proporção de policiais que acham que o trabalho é significativo	27
Gráfico 15.	Proporção de policiais que entendem que são informados com antecedência sobre decisões importantes.....	28
Gráfico 16.	Proporção de policiais que sentem seu trabalho reconhecido pela gestão	29
Gráfico 17.	Proporção de policiais que acham que o trabalho tem objetivos claros	29
Gráfico 18.	Proporção de policiais que acham que demandas contraditórias são colocadas sobre eles no trabalho	30
Gráfico 19.	Proporção de policiais que entendem que precisam fazer coisas de uma maneira diferente do que deveriam	31
Gráfico 20.	Proporção de policiais que acham que seu superior imediato é bom no planejamento	32

Gráfico 21. Proporção de policiais que acham que seu superior imediato é bom na resolução de conflitos	32
Gráfico 22. Proporção de policiais que entendem receber ajuda e apoio do superior imediato.....	33
Gráfico 23. Proporção de policiais que se preocupam em ficar desempregados	34
Gráfico 24. Proporção de policiais que sentem que o trabalho drena a energia a ponto de interferir na vida privada	35
Gráfico 25. Proporção de policiais que acham que o trabalho é distribuído de forma justa	36
Gráfico 26. Proporção de tempo de uso de medicações psicotrópicas por policiais que responderam que utilizam ou já utilizaram algum psicotrópico	37
Gráfico 27. Proporção de policiais que se sentem culpados ou envergonhados por usarem medicamentos para dormir ou para controlar a ansiedade	38
Gráfico 28. Proporção de policiais que sentem que não conseguem mais realizar suas atividades sem os medicamentos psicotrópicos em uso.....	38

LISTA DE TABELAS

Tabela 1. Dados relacionados a organização do trabalho e exigências emocionais entre os profissionais da Polícia Militar	40
Tabela 2. Uso de medicações psicotrópicas pelos Policiais Militares	42
Tabela 3. Dados sobre o uso de medicações psicotrópicas pelos Policiais Militares	42

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	10
1.1	Contextualização	10
1.2	Justificativa	11
1.3	Objetivos.....	12
1.3.1	<i>Objetivo Geral</i>	12
1.3.2	<i>Objetivos Específicos</i>	12
2.	METODOLOGIA.....	13
2.1	Primeira Fase: Revisão Narrativa de Literatura	13
2.2	Segunda Fase: Levantamento Quantitativo (<i>Survey</i>)	14
3.	RESULTADOS	16
3.1	Revisão bibliográfica	16
	<i>Eixo 1: Condições de trabalho e saúde mental</i>	16
	<i>Eixo 2: Riscos psicossociais e saúde mental</i>	17
	<i>Eixo 3: Uso problemático de substâncias lícitas e ilícitas</i>	18
3.2	Análise descritiva dos dados dos respondentes ao questionário	18
3.2.1	<i>Dados Sociodemográficos</i>	19
3.2.2	<i>Condições de trabalho na categoria de Policiais Militares</i>	22
3.2.3	<i>Uso de medicamentos</i>	36
3.3	Análise inferencial dos dados dos respondentes ao questionário	39
3.3.1	<i>Perfil sociodemográfico e jornada de trabalho</i>	39
3.3.2	<i>Organização do trabalho</i>	39
3.3.3	<i>Uso de psicotrópicos</i>	41
4.	DISCUSSÃO	44
5.	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	51
	REFERÊNCIAS	52
	APÊNDICE – QUADRO-SÍNTESE DOS ARTIGOS ENCONTRADOS NAS BASES PUBMED E SCIELO	55

1. INTRODUÇÃO

A organização do trabalho no século XXI atravessa uma metamorfose estrutural, impulsionada pela convergência entre inovações tecnológicas disruptivas que implicam acompanhamento e monitoramento em tempo real associado a sistemas de comunicação (celular, mensagens etc.) que tornam o trabalho uma atividade contínua, 24 horas por dia, sete dias por semana, mesmo que isto não seja formal ou oficial. No Brasil, esse cenário tem se traduzido em uma intensificação sem precedentes do esforço laboral, onde a flexibilidade prometida frequentemente mascara a precarização dos vínculos e a erosão das fronteiras entre o tempo de vida e o tempo de trabalho.

A elaboração deste relatório insere-se estrategicamente no contexto dos debates fomentados pela 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (5ª CNSTT), realizada em 2025, cujo tema central — “Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora como Direito Humano” — convoca à reflexão crítica sobre as novas morfologias do trabalho.

O estudo fundamenta-se na premissa de que as transformações tecnológicas e a intensificação da jornada laboral, características do capitalismo de plataforma e da financeirização contemporânea, não apenas ampliam a acumulação de riquezas, mas operam como determinantes diretos do desgaste físico e mental dos trabalhadores.

Este texto é parte do projeto que investiga as correlações entre as condições de organização do trabalho, os riscos psicossociais e o uso problemático de medicamentos entre trabalhadores de diferentes categorias profissionais estratégicas no estado do Rio de Janeiro (Cardoso *et al*, 2026). Mais do que uma pesquisa científica, trata-se de uma resposta social urgente para gerar dados que ajudem a proteger quem sustenta serviços essenciais, tais como o da segurança pública. Este documento sintetiza os achados iniciais no que se refere à categoria dos policiais militares do estado do Rio de Janeiro.

1.1 Contextualização

No cenário específico do estado do Rio de Janeiro, caracterizado por alta densidade demográfica e complexidade econômica, a categoria dos policiais militares emerge como um grupo sentinela para a observação dos impactos do estresse relacionado ao trabalho e dos impactos da violência no cotidiano dos trabalhadores.

Especificamente no contexto da Polícia Militar do Rio de Janeiro, a produção científica tem evidenciado o impacto expressivo do estresse e da violência sobre a saúde mental desses trabalhadores, considerando que o fazer policial se desenvolve em cenários de violência urbana, incerteza e intensa pressão social. A exposição recorrente a situações de risco, a eventos críticos e a decisões de elevada responsabilidade

produz desgaste emocional persistente, associado a alterações do sono, ansiedade, sensação de esgotamento e, em casos mais graves, desfechos letais (Brito, Souza e Andrade, 2024).

Tal quadro se agrava por condições institucionais como jornadas extensas, necessidade de trabalho complementar para composição de renda, precariedade de recursos e baixo reconhecimento social, elementos que favorecem processos de Burnout, compreendido como fenômeno ocupacional marcado por exaustão emocional, distanciamento afetivo e redução do sentido do trabalho.

Nessa direção, Minayo, Souza e Constantino (2008) assinalam que o trabalho policial é atravessado por estressores psicossociais e organizacionais, como pressão institucional, rigidez hierárquica, altas demandas com limitada autonomia, sobrecarga de tarefas e conflitos interpessoais, compondo uma carga que incide sobre a vida emocional e cognitiva. Diante disso, autores como Farias & Moura (2021), convergem na defesa de políticas institucionais de apoio psicossocial que reconheçam a dimensão subjetiva do trabalho e o sofrimento a ele associado.

Contudo, embora a literatura venha descrevendo de forma consistente as repercussões do trabalho policial sobre a saúde mental, tais evidências demandam de mais investigações que aprofundem a compreensão das relações entre o trabalho e o sofrimento psíquico de policiais militares.

1.2 Justificativa

A relevância deste estudo, voltado especificamente para os trabalhadores da Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro, fundamenta-se em três pilares interdependentes:

- Dimensão Humana e Ética: Alinhado às diretrizes da 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (Brasil, 2025), o projeto reafirma que "saúde é um direito humano" e que nenhum modelo de produtividade justifica o sacrifício da subjetividade e da saúde do trabalhador.
- Impacto Socioeconômico e Previdenciário: Em 2024, o governo federal destinou aproximadamente R\$ 31,8 bilhões ao pagamento de auxílios-doença, um aumento de 68% desde 2022 gerando preocupação pelas autoridades fiscais (Gercina e Galvão, 2026). O adoecimento laboral representa, portanto, um custo social sistêmico que drena recursos públicos e reduz a eficiência produtiva do país.
- A Lacuna de Dados Locais: Embora existam estudos globais sobre o estresse laboral, a especificidade do estado do Rio de Janeiro e da Baixada Fluminense — marcada pela violência urbana, longos tempos de deslocamento e precarização salarial — exige um diagnóstico territorializado para que as políticas públicas sejam assertivas.

1.3 Objetivos

Para enfrentar a complexidade deste cenário, o projeto estabelece os seguintes marcos norteadores:

1.3.1 Objetivo Geral

Investigar as correlações entre condições de organização do trabalho, riscos psicossociais e uso problemático de medicamentos em trabalhadores da Polícia Militar no estado do Rio de Janeiro.

1.3.2 Objetivos Específicos

- Caracterizar o perfil sociodemográfico (gênero, idade, renda e pluriemprego) dos trabalhadores na amostra.
- Identificar estressores psicossociais presentes no ambiente laboral.
- Subsidiar políticas públicas e ações sindicais com evidências para orientar a atuação de órgãos de vigilância (ex. Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST), Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT), Ministério Público do Trabalho (MPT) na proteção à saúde do trabalhador.

2. METODOLOGIA

O delineamento metodológico deste estudo estruturou-se em fases complementares e interdependentes para investigar as correlações entre organização do trabalho, riscos psicossociais e o uso de medicamentos entre profissionais da Polícia Militar no Rio de Janeiro. Essa abordagem está alinhada à análise mais ampla de categorias estratégicas realizada pelo grupo de pesquisa no estado (Cardoso *et al.*, 2026).

2.1 Primeira Fase: Revisão Narrativa de Literatura

A fase inicial consistiu em uma revisão bibliográfica narrativa para mapear a produção acadêmica entre 2015 e 2025 sobre a saúde mental da Polícia Militar. Foi realizada revisão narrativa no mês de dezembro de 2025 acerca das condições de trabalho e da saúde mental da categoria de policiais militares, com utilização das bases Scielo e PubMed (SciELO – Scientific Electronic Library Online, 2025; U.S. Department of Health and Human Services (HHS), 2025). Foram realizadas as seguintes buscas no Scielo: ("Saúde Mental" OR "Transtornos Mentais" OR "Saúde do Trabalhador") AND "Condições de Trabalho" AND "Profissionais da Polícia"; e no PubMed: ("Mental Health" OR "Mental Disorders" OR "Occupational Health") AND "Working Conditions" AND "Police" AND (Brazil[AD] OR Brazil[TIAB] OR Brasil[TIAB] OR Brazil[MeSH Terms]). Essas combinações de palavras foram utilizadas devido ao seu uso frequente em artigos indexados, com o objetivo de contemplar o maior número de publicações de acordo com o escopo da presente busca bibliográfica.

Como critérios de elegibilidade, foram incluídos estudos publicados no período de 2015 a 2025, realizados no Brasil, disponíveis na íntegra e redigidos em português, inglês ou espanhol. Foram considerados apenas artigos cujo foco principal fosse: principais condições de trabalho e suas associações com a saúde mental; riscos psicossociais e transtornos mentais; e uso problemático de substâncias lícitas e ilícitas pela categoria dos policiais militares. Excluiu-se a literatura cinzenta, como teses, dissertações, anais de congressos, legislações e documentos não submetidos à revisão por pares, bem como pesquisas restritas a ambientes de ensino ou formação profissional e estudos duplicados entre as bases de dados. Optou-se por privilegiar estudos realizados no Brasil, considerando que os achados poderão contribuir de forma mais direta para o aprimoramento das políticas públicas voltadas à saúde dos trabalhadores nos diferentes territórios do país.

A investigação foi norteada pela questão: Como a literatura científica tem reportado as relações entre as condições de trabalho e a produção de sofrimentos psíquicos entre os policiais militares no Brasil? Os resultados obtidos foram dispostos em planilha de Excel contendo um roteiro com as seguintes informações: bases, título, autoria, ano e link do artigo. O processo foi realizado iniciando-se pela leitura dos títulos e resumos, seguida da leitura na íntegra dos estudos selecionados por atenderem aos critérios

de elegibilidade. Os dados foram extraídos por meio de um roteiro elaborado pelos pesquisadores, contendo informações como: título, autoria, ano de publicação e principais desfechos.

Na busca inicial, foram encontrados 28 artigos na base PubMed e 16 no Scielo (U.S. Department of Health and Human Services (HHS), 2025; SciELO – Scientific Electronic Library Online, 2025). Ao buscar pelos duplicados entre as bases, foram encontrados 5 artigos em comum, totalizando 39 artigos. Em seguida, foram excluídos 13 artigos referentes a outros tipos de militares e/ou policiais (bombeiros, policiais civis, guarda municipal, rodoviários etc.); 2 artigos que envolviam trabalhadores em geral (não especificamente policiais); e 2 artigos que não envolviam o escopo da saúde mental, permanecendo 22 artigos. Destes, três estavam indisponíveis para acesso, de modo que a amostra final contemplou 19 artigos (Figura 1). A síntese desses 19 artigos encontrados nas bases PubMed e Scielo encontra-se no APÊNDICE.

Figura 1. Fluxograma da busca e identificação dos artigos (diagrama adaptado do PRISMA)

Fonte: elaborada a partir dos dados levantados pela pesquisa.

A literatura aponta que a atividade policial é reconhecida como uma das ocupações de maior exigência física e psíquica, caracterizada pela exposição contínua a riscos letais, pressões organizacionais e demandas emocionais intensas.

2.2 Segunda Fase: Levantamento Quantitativo (Survey)

A segunda etapa adotou uma abordagem quantitativa para coleta de dados primários, visando gerar evidências originais sobre a categoria, como descrito em Cardoso *et al.* (2026).

- **População e Abrangência:** A amostra final contou com 2.688 **respondentes**. O estudo abrangeu diversas regiões do estado, incluindo a capital, Baixada Fluminense, Niterói e Região dos Lagos.
- **Instrumento de Coleta:** Utilizou-se um questionário estruturado e autoaplicável, adaptado do *Copenhagen Psychosocial Questionnaire* (COPSOQ III). Foram coletados dados sociodemográficos, ocupacionais e indicadores de saúde mental e uso de psicofármacos.
- **Segurança e Ética:** A aplicação ocorreu via plataforma *Research Electronic Data Capture* (**REDCap**), garantindo anonimato e criptografia dos dados. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE: 92294625.6.0000.5260) e seguiu as normas da Resolução 466/2012.
- **Processamento Estatístico:** Os dados foram analisados através de softwares especializados, incluindo tabulação no Power BI e análise estatística no ambiente R (versão 4.5.2).
- Revisão dos artigos encontrados.

3. RESULTADOS

3.1 Revisão bibliográfica

A análise a seguir, realizada a partir da revisão de literatura, estrutura-se em três eixos temáticos: condições de trabalho e saúde mental; riscos psicossociais e saúde mental; e uso problemático de substâncias lícitas e ilícitas. Tal divisão demonstra como a organização do trabalho pode atuar como determinante do sofrimento psíquico dessa categoria.

Eixo 1: Condições de trabalho e saúde mental

A literatura analisada converge para a tese de que a organização do trabalho policial, a infraestrutura disponível e a gestão de recursos humanos operam frequentemente como estressores tão ou mais potentes que o risco inerente ao confronto armado. A estrutura hierárquica rígida e a falta de apoio institucional são apontadas como fontes de sofrimento.

Santos *et al.* (2022) identificaram que a "falta de reconhecimento profissional", atrelada a baixos salários, consiste no principal fator de estresse em policiais do Ceará, superando até mesmo o risco de morte.

Corroborando essa visão, a revisão de Sousa *et al.* (2022) destaca que a rigidez hierárquica e a falta de autonomia contribuem para o adoecimento, dificultando o desenvolvimento de estratégias de enfrentamento.

Além da hierarquia, a sobrecarga horária e o regime de turnos são determinantes. O trabalho em turnos rotativos foi associado à má qualidade do sono em 79,2% dos policiais estudados por Bernardo *et al.* (2018). Pinto *et al.* (2018) encontraram que 100% de uma amostra de tropa de elite apresentava queixas de sono, situação agravada pelo trabalho extraoficial, presente em 60% dos casos de sonolência excessiva.

Os estudos revelam nuances sobre quem sofre mais com as condições de trabalho. Lima *et al.* (2015) observaram, em Santa Catarina, que Oficiais (gestores) apresentaram maior associação com transtornos mentais (83,3%) do que Praças, devido à pressão da tomada de decisão. Campos *et al.* (2021) identificaram que policiais em funções administrativas no Rio de Janeiro apresentavam maior risco de Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT) do que aqueles em unidades táticas de elite (GAT), sugerindo que o setor administrativo muitas vezes funciona como um local para onde são transferidos policiais já adoecidos, sem o devido tratamento.

Em contrapartida, Grani *et al.* (2022) observaram que, para policiais de elite (BOPE), o atendimento a ocorrências de alto risco (como roubo a banco) não elevou o estresse percebido, sugerindo que a atividade operacional pode ser menos estressante psicologicamente do que a rotina burocrática, devido ao treinamento e ao foco na tarefa.

Garcia *et al.* (2024), ao estudarem a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), identificaram que policiais de elite dormem significativamente menos que seus pares não elite devido à prontidão, mas apresentam níveis menores de estresse ocupacional, sugerindo que o treinamento rigoroso atua como protetor psicológico.

No entanto, a exposição à "linha de frente" acarreta consequências biológicas e sanitárias. Durante a pandemia de COVID-19, Carvalho *et al.* (2022) demonstraram que o pico de contágio entre policiais ocorreu antes da população geral, evidenciando a vulnerabilidade imposta pela impossibilidade de isolamento social.

A inadequação dos equipamentos também é um estressor físico e mental. Santos *et al.* (2017) evidenciaram que o peso e o ajuste inadequado dos coletes balísticos geram desconforto, fadiga e dor lombar, impactando o bem-estar psicológico e a capacidade de resposta operacional.

Eixo 2: Riscos psicossociais e saúde mental

Este eixo mapeia como as condições de trabalho descritas acima se convertem em questões de saúde, variando de somatizações a transtornos psiquiátricos graves e barreiras ao tratamento.

O estresse crônico é o elo central do adoecimento. Tavares *et al.* (2017) utilizaram marcadores biológicos (cortisol) para demonstrar que o pertencimento a grupos de elite (como o GATE) mantém o policial em estado de alerta constante, elevando os níveis de cortisol noturno. [Nota: Identificada citação recorrente de Tavares *et al.* (2017) nos eixos subsequentes].

Quando o estresse excede a capacidade de adaptação, surgem somatizações. Urbani *et al.* (2019) estabeleceram, por meio de revisão integrativa, uma relação direta entre o estresse policial e o desenvolvimento da Disfunção Temporomandibular (DTM) e do bruxismo. Serra-Negra *et al.* (2016) compararam policiais com trabalhadores industriais e descobriram que os policiais tinham quase o dobro de chance (OR=1.88) de apresentar desgaste dentário (bruxismo), relacionado diretamente à má qualidade do sono e à tensão da profissão.

Chaves e Shimizu (2018) encontraram correlação significativa entre a exaustão emocional (burnout) e a má qualidade do sono, indicando um ciclo vicioso de desgaste.

Em termos de diagnósticos psiquiátricos, Sousa *et al.* (2022) identificaram em sua revisão que o estresse (44%), o TEPT (20,2%) e a depressão (14,3%) são as condições mais investigadas e prevalentes. Campos *et al.* (2021) encontraram uma taxa de 16,9% de TEPT total e 26,7% de TEPT parcial na PMERJ, com mulheres apresentando maior vulnerabilidade devido, entre outros fatores, à exposição secundária à violência.

Um risco psicossocial crítico é o estigma. Melo *et al.* (2025) destacam que o "estigma social" e o medo de parecer fraco perante os pares são as principais barreiras que impedem os policiais de buscar ajuda, perpetuando o sofrimento silencioso.

Em casos extremos de violência física, como ferimentos por arma de fogo na face, Maia *et al.* (2022) relatam que o trauma transcende o físico, gerando autoisolamento, medo constante e adoecimento mental também nos familiares do policial, configurando um trauma compartilhado.

Maia *et al.* (2021), analisando policiais com ferimentos por arma de fogo na face, destacam que a perda de segmentos ósseos e a deformidade estética geram isolamento social e perda da identidade profissional, funcionando como um estigma constante.

Eixo 3: Uso problemático de substâncias lícitas e ilícitas

O uso de substâncias aparece na literatura analisada predominantemente como um mecanismo de enfrentamento disfuncional ou consequência do desgaste laboral, embora haja uma carência de dados nos estudos.

O uso de psicofármacos e analgésicos é frequente para lidar com dores e insônia. Tavares *et al.* (2021) encontraram que 15,5% de uma tropa de elite fazia uso de medicações, o que estava estatisticamente associado a uma pior qualidade de vida.

O álcool é citado como uma urgência clínica. Guimarães *et al.* (2020) identificaram o "uso prolongado de álcool" como causa frequente de atendimentos psicológicos de urgência na corporação. Sousa *et al.* (2022) reforçam que o estresse está associado ao aumento do uso de tabaco e álcool, funcionando muitas vezes como automedicação para a hipervigilância.

Há indícios do uso funcional de substâncias para suportar a jornada exaustiva. Tavares *et al.* (2017) notaram que 84,3% da tropa usava "bebidas psicoativas" (estimulantes lícitos). Casos mais graves de dependência química também foram documentados: Guimarães *et al.* (2020) registraram afastamentos laborais especificamente pelo CID F14 (Transtornos mentais devido ao uso da cocaína), evidenciando que a dependência química de substâncias ilícitas é uma realidade que compõe o quadro de morbidade da corporação, embora muitas vezes subnotificada.

3.2 Análise descritiva dos dados dos respondentes ao questionário

Ressaltamos que os resultados abaixo são descritivos e, portanto, configuram uma análise exploratória. A seguir apresenta-se a frequência de respostas para cada pergunta. Para efeitos de visualização, serão apresentados, antes das análises propriamente ditas, os gráficos resumindo os achados em cada questão do questionário.

3.2.1 Dados Sociodemográficos

A coleta de dados primários resultou em um universo inicial de 2.668 respondentes, policiais militares do estado do Rio de Janeiro. Destes, 1.059 (39,7%) responderam a todas as perguntas, inclusive a parte de medicamentos, enquanto 1.609 (60,3%) responderam aos dois primeiros blocos e não responderam à parte dos medicamentos por não fazerem uso deles. O Gráfico 1 ilustra estes dados.

Gráfico 1. Proporção de respostas

Fonte: elaborada a partir dos dados levantados pela pesquisa.

Em relação à faixa etária, 0,6% (17) têm entre 18-30 anos; 29,9% (798) entre 31 e 40 anos; 56,5% (1.507) entre 41 e 50 anos, 12,5% (334) entre 51 e 60 anos e 0,4% (12) acima de 60 anos. Em relação ao sexo, 86,3% (2.303) dos respondentes são do sexo masculino, 13% (348) do sexo feminino e 0,6 % (17) preferiram não informar. Os gráficos a seguir (Gráfico 2 e Gráfico 3) demonstram respectivamente a proporção de policiais por faixa etária e por sexo informado.

Gráfico 2. Proporção de faixas etárias entre policiais respondentes

Fonte: elaborada a partir dos dados levantados pela pesquisa.

Gráfico 3. Proporção de sexo entre policiais respondentes

Fonte: elaborada a partir dos dados levantados pela pesquisa.

Em relação à área da corporação que o respondente está lotado, a maior parte está lotada na área de comandos intermediários (2.102 - 78,8%), sendo o restante distribuído entre o comando geral (73 - 2,7%), a área de saúde (195 - 7,3%), unidades correcionais e inteligência (99 - 3,7%) e outras unidades que foram menos representadas (199 - 7,4%). O Gráfico 4 demonstra estes números.

Gráfico 4. Proporção de áreas de lotação entre policiais respondentes

Fonte: elaborada a partir dos dados levantados pela pesquisa.

Em relação à unidade à qual pertencem, 8,06% (215) integram o 1º CPA; 13,04% (348), o 2º CPA; 5,13% (137), o 3º CPA; 2,51% (67), o 4º CPA; 5,06% (135), o 5º CPA; 18,93% (505), o 6º CPA; 6,97% (186), o 7º CPA; 4,80% (128), o CPP; 5,55% (148), o COE; 8,13% (217), o CPE; e 0,60% (16), o CPAM. O restante dos respondentes correspondeu a unidades com número muito reduzido de respostas.

Em relação à jornada semanal, a média foi de 48 horas por semana. A proporção de horas de trabalho por semana está demonstrada no Gráfico 5.

Gráfico 5. Proporção de horas de trabalho por semana

Fonte: elaborada a partir dos dados levantados pela pesquisa.

A maior parte dos respondentes (79,5%, 2.120) declarou que não trabalha em atividades fora da polícia, mas uma parcela considerável (20,5%, 548) afirmou ter ocupação externa, como pode ser evidenciado no Gráfico 6.

Gráfico 6. Proporção de policiais que exercem atividades fora da polícia

Fonte: os autores, 2026.

Em relação ao tempo de deslocamento, a maioria (64,4%, 1.719) respondeu levar, em média, até 1 hora para chegar ao local de trabalho; 27,0% (721) levam, em média, entre uma e duas horas; e 8,6% (228) levam mais de duas horas.

3.2.2 Condições de trabalho na categoria de Policiais Militares

Quando perguntados sobre a frequência com que lhes falta tempo para concluir as tarefas, a maioria declarou que isso ocorre somente às vezes (36,2%, 965), enquanto 39,4% afirmaram que acontece frequentemente ou sempre, e 24,4% relataram que raramente ou nunca. O número de policiais que informaram não ter tempo para concluir as tarefas está ilustrado no Gráfico 7.

Gráfico 7. Proporção de policiais que não tem tempo para concluir as tarefas

Fonte: elaborada a partir dos dados levantados pela pesquisa.

Quanto à frequência com que o policial fica atrasado com o trabalho, 3,4% (91) responderam que sempre, 9,0% (239) que frequentemente, 29,0% (775) às vezes, 35,1% (937) raramente e 23,5% (626) nunca.

Quanto à percepção de que precisam trabalhar muito rápido (n=2.668), 13,0% (347) responderam sempre, 22,5% (600) frequentemente, 43,1% (1.150) às vezes, 16,4% (436) raramente e 5,0% (135) nunca, conforme demonstra o Gráfico 8.

Gráfico 8. Proporção de policiais que acreditam trabalhar muito rápido

Fonte: elaborada a partir dos dados levantados pela pesquisa.

Quanto à percepção de trabalhar em ritmo acelerado durante o dia, 18,8% (501) responderam sempre, 27,8% (742) frequentemente, 39,7% (1.058) às vezes, 10,7% (285) raramente e 3,0% (82) nunca, conforme mostra o Gráfico 9.

Gráfico 9. Proporção de policiais que percebem trabalhar em um ritmo acelerado

Fonte: elaborada a partir dos dados levantados pela pesquisa.

O Gráfico 10 demonstra o número de policiais que informaram ter de lidar com problemas pessoais de outras pessoas como parte do trabalho: 43,1% (1.151) responderam sempre, 26,5% (708) frequentemente, 20,1% (537) às vezes, 6,8% (180) raramente e 3,5% (92) nunca.

Gráfico 10. Proporção de policiais que têm que lidar com problemas pessoais de outras pessoas como parte do trabalho

Fonte: elaborada a partir dos dados levantados pela pesquisa.

Quanto à pergunta “o seu trabalho é emocionalmente exigente”, metade dos participantes (1.376 – 51,6%) respondeu sempre, 23,2% (619) frequentemente, 19,4% (517) às vezes, 4,4% (118) raramente e 1,4% (38) nunca. Esses números estão ilustrados no Gráfico 11.

Gráfico 11. Proporção de policiais que acham que o trabalho é emocionalmente exigente

Fonte: elaborada a partir dos dados levantados pela pesquisa.

Em relação à pergunta “você tem um alto grau de influência nas decisões relativas ao seu trabalho”, 24,6% (655) responderam sempre, 27,4% (732) frequentemente, 28,2% (752) às vezes, 12,7% (340) raramente e 7,1% (189) nunca. O Gráfico 12 demonstra esses números.

Gráfico 12. Proporção de policiais que entendem ter muita influência nas decisões relativas ao trabalho

Fonte: elaborada a partir dos dados levantados pela pesquisa.

Em relação à possibilidade de aprender coisas novas no trabalho, 31,1% (830) responderam sempre, 26,5% (708) frequentemente, 30,9% (825) às vezes, 9,3% (247) raramente e 2,2% (58) nunca, conforme ilustra o Gráfico 13.

Gráfico 13. Proporção de policiais que acham que tem a possibilidade de aprender coisas novas no trabalho

Fonte: elaborada a partir dos dados levantados pela pesquisa.

Em relação ao entendimento de poder usar suas habilidades ou experiência no trabalho (n=2.668), 30,7% (820) responderam sempre, 30,5% (814) frequentemente, 26,6% (710) às vezes, 8,7% (232) raramente e 3,4% (92) nunca.

Em relação à pergunta “o seu trabalho é significativo” (n=2.668), 63,9% (1.704) responderam sempre, 20,5% (547) frequentemente, 12,0% (321) às vezes, 2,5% (66) raramente e 1,1% (30) nunca, conforme demonstrado no Gráfico 14.

Gráfico 14. Proporção de policiais que acham que o trabalho é significativo

Fonte: elaborada a partir dos dados levantados pela pesquisa.

O Gráfico 15 ilustra as respostas à pergunta “no seu local de trabalho, você é informado com bastante antecedência sobre, por exemplo, decisões importantes, mudanças ou planos para o futuro”: 6,9% (184) responderam sempre, 11,7% (313) frequentemente, 28,8% (768) às vezes, 32,1% (857) raramente e 20,5% (546) nunca.

Gráfico 15. Proporção de policiais que entendem que são informados com antecedência sobre decisões importantes

Fonte: elaborada a partir dos dados levantados pela pesquisa.

Quanto ao entendimento de que recebem todas as informações necessárias para desempenhar bem o trabalho, 11,5% (306) responderam sempre, 25,7% (685) frequentemente, 37,0% (986) às vezes, 20,7% (551) raramente e 5,2% (140) nunca.

Quanto ao entendimento de ter o trabalho reconhecido e apreciado pela gestão, 12,9% (344) responderam sempre, 20,8% (555) frequentemente, 32,8% (876) às vezes, 21,1% (564) raramente e 12,3% (329) nunca, conforme ilustrado no Gráfico 16.

Gráfico 16. Proporção de policiais que sentem seu trabalho reconhecido pela gestão

Fonte: elaborada a partir dos dados levantados pela pesquisa.

O Gráfico 17 ilustra as respostas dos policiais à pergunta “o seu trabalho tem objetivos claros”: 40,6% (1.084) responderam sempre, 29,6% (789) frequentemente, 22,2% (592) às vezes, 5,6% (150) raramente e 2,0% (53) nunca.

Gráfico 17. Proporção de policiais que acham que o trabalho tem objetivos claros

Fonte: elaborada a partir dos dados levantados pela pesquisa.

Quanto à frequência de demandas contraditórias no ambiente de trabalho, o Gráfico 18 mostra que 11,6% (310) responderam sempre, 22,0% (586) frequentemente, 41,4% (1.104) às vezes, 17,9% (477) raramente e 7,2% (191) nunca.

Gráfico 18. Proporção de policiais que acham que demandas contraditórias são colocadas sobre eles no trabalho

Fonte: elaborada a partir dos dados levantados pela pesquisa.

Quanto à pergunta “você às vezes tem que fazer coisas que deveriam ter sido feitas de maneira diferente”, 7,9% (211) responderam sempre, 25,4% (678) frequentemente, 44,0% (1.173) às vezes, 17,0% (453) raramente e 5,7% (153) nunca, conforme ilustra o Gráfico 19.

Gráfico 19. Proporção de policiais que entendem que precisam fazer coisas de uma maneira diferente do que deveriam

Fonte: elaborada a partir dos dados levantados pela pesquisa.

Quanto à relação com o superior imediato, três perguntas foram realizadas: “até que ponto o seu superior imediato é bom no planejamento do trabalho”, “até que ponto é bom na resolução de conflitos” e “com que frequência você recebe ajuda e apoio do seu superior imediato, se necessário”.

Conforme demonstrado no Gráfico 20, em relação ao planejamento, 22,6% (602) responderam sempre, 32,8% (874) frequentemente, 27,6% (736) às vezes, 11,7% (312) raramente e 5,4% (144) nunca.

Gráfico 20. Proporção de policiais que acham que seu superior imediato é bom no planejamento

Fonte: elaborada a partir dos dados levantados pela pesquisa.

Em relação à resolução de conflitos, 22,8% (608) responderam sempre, 33,2% (886) frequentemente, 26,9% (718) às vezes, 11,8% (315) raramente e 5,3% (141) nunca, conforme demonstra o Gráfico 21.

Gráfico 21. Proporção de policiais que acham que seu superior imediato é bom na resolução de conflitos

Fonte: elaborada a partir dos dados levantados pela pesquisa.

Em relação a receber ajuda e apoio do superior imediato, quando necessário, o Gráfico 22 mostra que 27,7% (739) responderam sempre, 27,4% (731) frequentemente, 24,2% (645) às vezes, 14,4% (385) raramente e 5,9% (168) nunca.

Gráfico 22. Proporção de policiais que entendem receber ajuda e apoio do superior imediato

Fonte: elaborada a partir dos dados levantados pela pesquisa.

Em relação aos colegas, 29,9% (797) responderam que sempre recebem ajuda e apoio quando necessário, 37,3% (996) frequentemente, 25,1% (670) às vezes, 6,3% (167) raramente e 1,4% (38) nunca. Já quanto à pergunta “existe um bom ambiente entre você e seus colegas”, 41,1% (1.099) responderam sempre, 41,9% (1.118) frequentemente, 13,6% (362) às vezes, 2,7% (71) raramente e 0,7% (18) nunca.

Em relação à preocupação em ficar desempregado, 15,4% (410) responderam sempre, 6,2% (166) frequentemente, 21,4% (571) às vezes, 23,3% (621) raramente e 33,7% (900) nunca.

Gráfico 23. Proporção de policiais que se preocupam em ficar desempregados

Fonte: elaborada a partir dos dados levantados pela pesquisa.

Quanto à pergunta “você está preocupado com o fato de ser difícil encontrar outro emprego se ficar desempregado?”, 24,4% (651) responderam sempre, 7,8% (208) frequentemente, 19,7% (526) às vezes, 19,1% (509) raramente e 29,0% (774) nunca.

Em relação à preocupação em ser transferido para outro emprego contra a própria vontade, 30,1% (802) responderam sempre, 12,0% (320) frequentemente, 26,3% (701) às vezes, 17,7% (471) raramente e 14,0% (374) nunca.

Quanto à satisfação geral com o trabalho, 17,7% (472) declararam-se muito satisfeitos, 42,3% (1.129) satisfeitos, 23,7% (632) nem satisfeitos nem insatisfeitos, 10,6% (283) insatisfeitos e 5,7% (152) muito insatisfeitos.

Quanto à pergunta “você sente que o seu trabalho drena tanta energia que tem um efeito negativo na sua vida privada?”, 21,1% (562) responderam sempre, 22,1% (590) frequentemente, 36,0% (960) às vezes, 15,0% (399) raramente e 5,9% (157) nunca, conforme ilustra o Gráfico 24.

Gráfico 24. Proporção de policiais que sentem que o trabalho drena a energia a ponto de interferir na vida privada

Fonte: elaborada a partir dos dados levantados pela pesquisa.

Quanto ao entendimento de que a gestão confia nos funcionários para realizar bem o trabalho, 17,4% (463) responderam sempre, 34,3% (914) frequentemente, 31,8% (848) às vezes, 11,4% (304) raramente e 5,2% (139) nunca.

Quanto à compreensão de que os funcionários podem confiar nas informações que vêm da gestão, 21,6% (575) responderam sempre, 36,0% (961) frequentemente, 31,4% (837) às vezes, 8,5% (227) raramente e 2,5% (68) nunca.

Quanto à pergunta “os conflitos são resolvidos de forma justa”, 12,2% (326) responderam sempre, 25,0% (666) frequentemente, 39,4% (1.052) às vezes, 17,1% (456) raramente e 6,3% (168) nunca.

O Gráfico 25 demonstra as respostas quanto ao entendimento de que o trabalho é distribuído de forma justa: 9,0% (240) responderam sempre, 19,3% (515) frequentemente, 36,5% (974) às vezes, 20,9% (557) raramente e 14,3% (382) nunca.

Gráfico 25. Proporção de policiais que acham que o trabalho é distribuído de forma justa

Fonte: elaborada a partir dos dados levantados pela pesquisa.

Quanto à autoavaliação do estado de saúde (n=2.688), 6,0% (161) avaliaram-no como excelente, 17,6% (469) como muito bom, 39,1% (1.043) como bom, 28,0% (747) como regular e 9,3% (248) como ruim.

3.2.3 *Uso de medicamentos*

Em relação ao uso de medicamentos, 1.059 (39,7%) dos policiais que responderam ao questionário afirmaram utilizar ou já ter utilizado algum tipo de fármaco. Entre esses usuários, 436 (41,2%) relataram o uso de alprazolam, 592 (55,9%) de clonazepam e 257 (24,3%) de diazepam. Importa destacar que esses percentuais foram calculados com base no total de respondentes (n=2.668) e que o instrumento de pesquisa permitiu a seleção de mais de um medicamento. Por conseguinte, a soma dos percentuais de uso de cada substância ultrapassa o percentual geral de utilização, visto que um mesmo participante pode utilizar ou ter utilizado mais de um tipo.

Quanto ao metilfenidato, utilizado primordialmente no tratamento do Transtorno do Déficit de Atenção, 11,7% (124) do grupo de usuários informaram que utilizam ou já utilizaram essa medicação. Já o hemifumarato de zolpidem, empregado principalmente como indutor do sono, foi relatado como utilizado ou em uso por 19,4% (205) do mesmo grupo.

Considerando o total de respondentes, 554 (20,8%) declararam fazer ou ter feito uso de algum tipo de antidepressivo. Nesse subgrupo de usuários — que integra o grupo mencionado no parágrafo anterior — 165 (29,8%) relataram o uso de amitriptilina, 386 (69,7%) de fluoxetina e 238 (43,0%) de sertralina.

No que concerne aos policiais que afirmaram usar ou já ter utilizado alguma medicação psicotrópica (n=1.059), quando questionados sobre qual profissional realizou a prescrição, 52,2% (553) responderam que foi por psiquiatra, 26,6% (282) por clínico geral, 2,7% (29) por médico do trabalho e 18,4% (195)

declararam automedicação. [Nota: Identificada repetição da expressão "Em relação ao" no início de parágrafos subsequentes].

Quanto ao tempo de uso, 22,2% (235) do total de usuários (n=1.059) utilizaram a medicação por menos de 6 meses, 15,5% (164) por 6 a 12 meses, 24,1% (255) de 1 a 3 anos e 38,2% (405) por mais de 3 anos. O Gráfico 26 apresenta esses dados. [Nota: Identificada repetição da expressão "Em relação ao" no início de parágrafos subsequentes].

Gráfico 26. Proporção de tempo de uso de medicações psicotrópicas por policiais que responderam que utilizam ou já utilizaram algum psicotrópico

Fonte: elaborada a partir dos dados levantados pela pesquisa.

No que concerne à indagação "já tentou parar o uso dos medicamentos por conta própria e teve sintomas como tremores, insônia, irritabilidade ou ansiedade intensa", 55,8% (591) dos usuários de medicamentos (n=1.059) responderam afirmativamente, enquanto 44,2% (468) responderam negativamente. Já quanto à pergunta "algum familiar, colega ou profissional já demonstrou preocupação com seu uso de medicamentos", 40,7% (431) responderam que sim e 59,3% (628) responderam que não.

No que se refere à questão "você já se sentiu culpado(a) ou envergonhado(a) por usar medicamentos para dormir ou controlar a ansiedade", o Gráfico 27 demonstra que 41,5% (439) dos policiais que se declararam usuários de medicamentos responderam positivamente, e 58,5% (620) responderam negativamente.

Gráfico 27. Proporção de policiais que se sentem culpados ou envergonhados por usarem medicamentos para dormir ou para controlar a ansiedade

Fonte: elaborada a partir dos dados levantados pela pesquisa.

No que concerne à pergunta "você sente que não consegue mais realizar suas atividades sem esses medicamentos", 35,8% (379) responderam que sim, enquanto 64,2% (680) responderam que não. Esses dados estão refletidos no Gráfico 28.

Gráfico 28. Proporção de policiais que sentem que não conseguem mais realizar suas atividades sem os medicamentos psicotrópicos em uso

Fonte: elaborada a partir dos dados levantados pela pesquisa.

Em relação à pergunta “sente que precisa aumentar a dose para obter o mesmo efeito de antes”, que indica o mecanismo denominado tolerância medicamentosa, 12,7% (134) responderam que sim, 56,1% (594) que não e 12,41% (331) que não sabem. Quanto à pergunta “caso fique sem o medicamento por 1 ou 2 dias, sente sintomas físicos ou psicológicos intensos”, 33,0% (349) responderam que sim, 44,0% (466) que não e 23,0% (244) que não sabem.

3.3 Análise inferencial dos dados dos respondentes ao questionário

3.3.1 Perfil sociodemográfico e jornada de trabalho

A polícia militar é uma categoria marcada por uma estrutura institucional rígida e contato direto com violência comunitária. Os resultados empíricos derivados de uma amostra de 2.668 agentes da polícia militar (excluindo-se os abandonos de questionário) demonstram uma necessidade de complementação de renda em 20,5% dos trabalhadores, mesmo que sob a forma de horas-extras, que contribui para a redução do tempo de descanso e lazer, gerando um possível estado de alerta crônico e esgotamento físico e mental.

A amostra dos questionários referentes à Polícia Militar apresenta uma hegemonia masculina (86,3%), característica histórica das forças de segurança no Brasil. A pirâmide etária indica uma força de trabalho experiente, com 56,7% dos respondentes na faixa entre 41 e 50 anos, seguida por 30,0% entre 31 e 40 anos. Do ponto de vista geográfico, a presença militar é distribuída de forma capilarizada, refletindo a estrutura de batalhões que cobrem a Capital, Niterói e a Baixada Fluminense.

A alta percentagem de homens indica uma demanda premente por políticas de saúde do homem, com foco em doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) e saúde mental, dado o estresse inerente à função. O alto percentual na faixa de 41-50 anos sinaliza uma pressão futura sobre o sistema de previdência e assistência à saúde da corporação em curto a médio prazo.

Adicionalmente, 36% dos trabalhadores enfrentam um deslocamento residência-trabalho superior a uma hora, fator que atua como um estressor ambiental complementar à fadiga laboral.

3.3.2 Organização do trabalho

Um dos achados mais contundentes desta etapa é relativo à carga emocional, com 2/3 dos respondentes relatando que o trabalho é sempre ou frequentemente emocionalmente exigente. A organização do trabalho policial, embora estruturada em escalas, é perpassada pela sobrecarga e pressão pelo esforço contínuo. Os dados revelam a presença de riscos psicossociais no contingente analisado:

- Predomínio da exigência emocional: O dado de maior destaque é o da Carga Emocional (74,8%), com mais da metade da tropa (51,6%) afirmando que o trabalho é "sempre" emocionalmente exigente. Em termos de gestão, isso indica a necessidade de suporte em saúde mental, com foco em ações coletivas

e individuais à saúde mental do trabalhador, visto que o desgaste emocional crônico pode contribuir para quadros de sofrimento psíquico e absenteísmo.

- **Alto esforço emocional:** A necessidade de lidar com problemas alheios (69,7%) reforça que a atividade policial, além de tática, possui uma dimensão subjetiva e de mediação de conflitos que pode consumir recursos afetivos. O planejamento deve considerar essa especificidade para evitar o adoecimento.
- **Significativo impacto na vida privada:** A marca de 42,6% demonstra que a porosidade entre o trabalho e a vida privada é alta. Isso aponta para a importância de escalas de trabalho que permitam a desconexão real, visando a preservação dos vínculos familiares, que são fatores de proteção à saúde mental.
- **Ritmo intenso de trabalho:** Quase metade dos policiais (46,6%) opera em ritmo acelerado, essa intensificação do ritmo também pode se configurar como um risco para acidentes de trabalho e erros operacionais. Em determinados casos, a carga horária e o dimensionamento da força de trabalho podem não estar condizentes com a demanda, devido, por exemplo, a um déficit estrutural, o que gera essa pressão constante.
- **Insegurança quanto a estabilidade no local de trabalho:** A preocupação em ser transferido está presente em quase metade dos policiais militares (42,1%), assim como a preocupação em ficar desempregado (21,6%), que preocupa cerca de 1 a cada 4 profissionais. Em uma instituição pública de carreira estável, esse percentual pode refletir inseguranças institucionais ou receio de processos administrativos/disciplinares, que também podem agir como riscos psicossociais para a saúde dos policiais. A Tabela 1 apresenta os resultados:

Tabela 1. Dados relacionados a organização do trabalho e exigências emocionais entre os profissionais da Polícia Militar

		(continua)		
Dimensão de Análise	Variável Indicativa	Sempre (%)	Frequentemente (%)	Total (%)
Pressão Temporal	Necessidade de trabalhar em ritmo muito rápido	13,0	22,5	35,5
Sobrecarga	Falta de tempo para concluir tarefas	11,0	28,4	39,4
Conflito trabalho-família	Trabalho afeta negativamente vida privada	20,3	22,3	42,6
Ritmo de Trabalho	Trabalhar em ritmo acelerado	18,8	27,8	46,6
Esforço emocional	Lidar com problemas de terceiros	43,1	26,5	69,7

Dimensão de Análise	Variável Indicativa	(conclusão)		
		Sempre (%)	Frequentemente (%)	Total (%)
Carga Emocional	Trabalho emocionalmente exigente	51,6	23,2	74,8
Insegurança laboral	Preocupação em ser transferido contra a vontade	30,1	12,0	42,1

Fonte: elaborada a partir dos dados levantados pela pesquisa.

O perfil traçado aponta para uma força de trabalho submetida a uma pressão emocional e uma insegurança locacional que pode comprometer a sustentabilidade da saúde psicossocial a longo prazo, sugerindo que intervenções em saúde para esta população devem focar na mudança de processos de gestão, visando reduzir a sobrecarga, além do oferecimento de suporte em saúde mental coletivo e individual.

3.3.3 *Uso de psicotrópicos*

O perfil dos que se declararam usuários de medicações psicotrópicas (n=1.059) na amostra analisada revela alguns pontos de atenção:

- Cerca de metade (52,2%) das prescrições provém de psiquiatras e cerca de metade dessa quantidade por clínicos gerais (26,6%). O tratamento medicamentoso individual é importante no cuidado em saúde mental, no entanto deve estar associado a outras estratégias não farmacológicas para que seja efetivo.
- Uma parcela de 38,2% dos usuários que ingerem medicações psicotrópicas faz isso por mais de três (3) anos, indicando uma cronicidade do tratamento. Algumas pessoas necessitam usar essas medicações de forma contínua, mas esse grupo deve estar em assistência terapêutica regular e estável, assim como terem sido ofertados outras possibilidades terapêuticas individuais e coletivas que auxiliam no tratamento em saúde mental.
- Pouco mais da metade dos policiais que utilizam medicações psicotrópicas (55,8%) relataram sintomas sugestivos de abstinência ao tentar suspender o uso por conta própria. Algumas medicações psicotrópicas, quando interrompidas abruptamente, podem causar sintomas de abstinência física, enquanto outras não estão associadas a esses sintomas na interrupção.
- O registro de parte dos policiais que sentem culpa ou vergonha pelo uso evidencia o estigma relacionado à saúde mental na cultura institucional e na sociedade de forma geral, apontando para a necessidade de campanhas de desmistificação dos transtornos mentais.
- Em relação ao uso de medicações psicotrópicas, uma parcela dos policiais respondeu usar ansiolíticos e antidepressivos, medicamentos indicados primordialmente para quadros depressivos e ansiosos. Esses dados, coincidem com o encontrado na revisão bibliográfica,

sugerindo que parte da categoria necessita do uso de fármacos para controle de ansiedade, humor e sintomas psicossomáticos (Tavares *et al.*, 2021; Guimarães *et al.*, 2020; Sousa *et al.*, 2022; Tavares *et al.*, 2017).

As tabelas a seguir (Tabela 2 e Tabela 3) apresentam os principais resultados relacionados aos usos de medicações psicotrópicas:

Tabela 2. Uso de medicações psicotrópicas pelos Policiais Militares

Indicador de Medicalização	Categoria / Resposta	Frequência (%)
Origem da Prescrição	Prescrito por Psiquiatra	52,2
Tempo de Uso	Uso contínuo há mais de 3 anos	38,2
Sintomas sugestivos de abstinência	Tentou parar por conta própria e apresentou tremores, insônia, irritabilidade ou ansiedade.	55,8
Sentimento de culpa associado	Sente culpa por precisar do medicamento	41,5

Fonte: elaborada a partir dos dados levantados pela pesquisa.

Tabela 3. Dados sobre o uso de medicações psicotrópicas pelos Policiais Militares

Medicamento	n	%	Indicação clínica prevalente
Clonazepam	592	55,9	Transtorno de pânico e ansiedade generalizada.
Alprazolam	436	41,2	Transtornos de ansiedade e crises de agonia.
Diazepam	257	24,3	Ansiedade, espasmos musculares e estados convulsivos.
Cloridrato de Fluoxetina	386	36,4	Episódios depressivos e Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC).
Cloridrato de Sertralina	238	22,5	Depressão, fobia social e transtornos de estresse pós-traumático.
Cloridrato de Amitriptilina	165	15,6	Depressão e tratamento adjuvante em dores crônicas/neuropáticas.
Hemifumarato de Quetiapina	149	14,1	Esquizofrenia e episódios de mania/depressão no Transtorno Bipolar.
Hemitartarato de Zolpidem	205	19,4	Insônia de curta duração (indutor do sono).
Cloridrato de Metilfenidato	124	11,7	Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e narcolepsia.
Dimesilato de Lisdexanfetamina	69	6,5	TDAH e Transtorno de Compulsão Alimentar (TCA).

Fonte: elaborada a partir dos dados levantados pela pesquisa.

Uma observação importante quanto a Tabela 3 é que os números e percentuais representam o uso atual, passado ou até concomitante dos medicamentos. Um usuário pode usar um medicamento hoje e ter usado outro(s) no passado ou pode usar mais de um dele ao mesmo tempo. Isto explica por que a soma dos números de usuários não totaliza 1.059 e nem a soma das porcentagens não totaliza 100%.

4. DISCUSSÃO

Os achados indicam que a saúde mental de policiais militares requer cuidado e acompanhamento permanentes. Essa demanda relaciona-se, entre outros aspectos, à intensidade e à sobrecarga emocional do trabalho e à necessidade de parte do grupo de policiais realizar trabalho complementar para aumentar a renda.

Silva *et al.* (2025), em investigação com policiais militares da ativa no estado de Goiás, assinalam que o contexto de trabalho na polícia militar é atravessado por elevada carga de tensão, com potencial para produzir diferentes agravos à saúde física e mental. Quando essas pressões se prolongam, ampliam a vulnerabilidade psicossocial desses trabalhadores e favorecem a emergência de quadros de ansiedade e depressão. Tais repercussões ultrapassam o âmbito individual e alcançam a dinâmica institucional, ao se associarem à redução do desempenho laboral, ao aumento de afastamentos e à maior incidência de práticas violentas no exercício profissional. De modo convergente, estudo realizado com policiais militares do Paraná também evidencia a presença de sofrimento psíquico nas forças de segurança, impulsionado por contextos de alto estresse, pela exposição recorrente à violência, pela pressão associada ao cumprimento do dever e pelo contato com eventos potencialmente traumáticos, dimensões que integram o cotidiano desses profissionais (Silva & Fagiolo, 2024).

Dentre as tensões que atravessam o exercício profissional da Polícia Militar do Rio de Janeiro, sobressai a intensificação do trabalho, dimensão que Minayo, Souza & Constantino (2008) denominam de estresse ocupacional, compreendido como um processo no qual o indivíduo percebe as demandas laborais como estressoras e, quando estas ultrapassam sua capacidade de enfrentamento, passam a desencadear sofrimentos. Nessa direção, os resultados da análise estatística do estudo em tela evidenciam um quadro significativo de intensificação laboral e a preocupação em ter que lidar com problemas pessoais de outras pessoas como parte do trabalho, em que 43,1% (1.151) responderam “sempre” e 26,5% (708), “frequentemente”, somando quase 70% dos participantes.

A percepção de sobrecarga revela-se não como evento pontual, mas como traço do cotidiano de trabalho: 18,8% (501) dos policiais militares afirmaram atuar “sempre” em ritmo acelerado, enquanto 13,0% (347) relataram ter que trabalhar “sempre” muito rápido para responder às exigências do serviço. A pressão temporal mostra-se persistente, com 11,0% (294) dos respondentes indicando que “sempre” lhes falta tempo para concluir as tarefas e 28,4% (758) assinalando que isso ocorre “frequentemente”. Desse modo, o trabalho na segurança pública configura-se não apenas como quantitativamente extenuante, mas também qualitativamente desgastante, visto que 51,6% (1.376) classificaram sua atividade como “sempre” emocionalmente exigente. Minayo, Souza & Constantino (2008) afirmam que, em geral, as reações associadas aos estressores laborais se expressam em sobrecarga emocional, sobretudo quando atravessadas por pressões internas e externas que incidem sobre o trabalho policial.

O estudo também evidenciou que parte dos policiais recorre ao trabalho complementar, condição que pode repercutir na saúde mental em razão da sobrecarga laboral. Observa-se uma parcela da categoria atravessada pela necessidade de complementação de renda, o que compromete o tempo de descanso e favorece a instalação de estados de alerta contínuo, além de desgaste físico e psíquico. A análise indica que cerca de 20,5% dos profissionais realizam trabalhos complementares para sustentação financeira, com acréscimo médio de 30 horas semanais às jornadas regulares. Essa configuração de jornada dupla ou tripla associa-se à privação de sono e à fadiga persistente, elementos que, conforme a literatura revisada, ampliam o risco de Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT) e podem reduzir a capacidade de discernimento em situações de conflito.

Desse modo, a saúde mental de policiais pode ser significativamente impactada quando se entrelaçam condições de trabalho, saúde e remuneração. Trata-se de um sofrimento que envolve medo, insegurança quanto à provisão das necessidades familiares, tensões relacionadas à identidade do homem provedor e, simultaneamente, à exigência institucional de contenção de emoções e afetos (Minayo, Souza & Constantino, 2008). Nesse contexto, a necessidade de complementação de renda configura-se como fator que pode ampliar a vulnerabilidade psicossocial no trabalho policial. Ressalta-se que a amostra da Polícia Militar é majoritariamente masculina (86,3%), traço historicamente associado às forças de segurança no Brasil. A distribuição etária revela ainda um contingente que está envelhecendo, com 56,5% dos respondentes situados entre 41 e 50 anos, o que pode aumentar o grau de autocobrança por provisão.

Em estudo sobre a saúde mental de homens, Zanella (2018) assinala que, na cultura brasileira, o homem é atravessado por dispositivos de subjetivação que conformam modos específicos de sofrimento. Entre eles, destaca-se o chamado dispositivo da eficácia, que enfatiza a centralidade do papel de provedor econômico e de trabalhador produtivo. Tal configuração cultural tende a suscitar angústia quando os homens se deparam com situações que tensionam essas expectativas, como o desemprego, baixos salários ou o envelhecimento.

Contudo, são muitos os fatores que podem incidir ou potencializar o sofrimento no trabalho dos policiais militares do Rio de Janeiro. Tal sofrimento é resultante do conjunto de situações vivenciadas no cotidiano de atividades que têm intenso reflexo na vida social. Todavia, o estudo também mostrou um aspecto que precisa ser considerado: o tempo de deslocamento do policial até o trabalho. Constatou-se que cerca de 35,5% dos participantes despendem mais de uma hora no deslocamento, considerando-se tanto aqueles cujo trajeto dura entre uma e duas horas (27,0%) quanto os que ultrapassam duas horas (8,6%) em trânsito.

Estudos internacionais que analisam a correlação entre tempo de deslocamento e risco de problemas subjetivos de saúde mental indicam que a probabilidade de depressão, ansiedade e fadiga cresce à medida que se ampliam os tempos de trajeto (Lee, Yang & Shin, 2023), o que reforça a importância de

considerar a mobilidade como fator relevante para a saúde mental de trabalhadores. O deslocamento prolongado mostra-se, ainda, associado a repercussões negativas na saúde física e à redução dos níveis de bem-estar subjetivo em âmbito individual. Investigação de Zhang & Liang (2024) evidencia que o percurso entre casa e trabalho se relaciona a declínios perceptíveis no humor e à elevação do estresse, embora tais efeitos tendam a atenuar-se após o término do trajeto. No contexto brasileiro, o padrão de mobilidade marcado pela precariedade da infraestrutura, pelas longas distâncias, pelo tempo despendido em viagem e pela insuficiência e baixa qualidade do transporte coletivo intensifica esses impactos sobre a saúde. Tal cenário permite compreender a mobilidade urbana como uma determinação social da saúde (Silva, Dall’Abba & Delduque, 2023), ainda mais pelos riscos que o trajeto do policial impõe.

Outro aspecto destacado pelo estudo refere-se aos estressores de natureza organizacional, associados a estruturas burocráticas e verticalizadas que tendem a dificultar os fluxos comunicacionais, restringir a autonomia e fragilizar o reconhecimento institucional do trabalho realizado. No que concerne à comunicação, observa-se que 62,9% dos policiais percebem problemas na circulação de informações e relatam que decisões relevantes são divulgadas com pouca antecedência. Esse percentual abrange aqueles que afirmaram receber tais informações apenas às vezes (37,0%), raramente (20,7%) ou nunca (5,2%), evidenciando um cenário de comunicação institucional percebida como frágil e potencialmente geradora de insegurança e tensão no cotidiano laboral. Ademais, um ambiente de pouca autonomia e reconhecimento foi destacado por 21,1% (564) ao afirmarem que seu trabalho é “raramente” apreciado pela gestão, e 12,3% (329) indicando que isso “nunca” ocorre. Apenas 24,6% (655) dos trabalhadores sentem que possuem “sempre” alto grau de influência nas decisões relativas ao seu trabalho.

Um estudo transversal realizado com policiais militares de Fortaleza identificou a falta de reconhecimento profissional como o principal fator de estresse ocupacional entre esses trabalhadores. Além desse aspecto, foram apontados como estressores relevantes: trabalhar em dias de folga, a insuficiência de recursos humanos, o excesso de burocracia no serviço policial e a percepção de pressão institucional para abdicar do tempo livre. Tais achados indicam que o estresse vivenciado por esses profissionais assume, em grande medida, caráter organizacional, derivando de condições e arranjos de trabalho que extrapolam a exposição direta à violência inerente à atividade policial (Santos, Souza & Ales, 2022).

Ao observarmos os dados da presente pesquisa, foi possível verificar que o estresse ocupacional também passa pela preocupação com a possibilidade de transferência compulsória de posto de trabalho. Observa-se que essa é uma fonte relevante de tensão no cotidiano profissional. Uma parcela expressiva, correspondente a 30,1% (802), relata sentir “sempre” essa preocupação, enquanto 12,0% (320) a vivenciam “frequentemente” e 26,3% (701), “às vezes”, indicando que, para a maioria, a incerteza quanto à lotação constitui presença constante ou recorrente. Por outro lado, 17,7% (471) afirmam preocupar-se “raramente” e 14,0% (374), “nunca”. Esse panorama sugere que a instabilidade percebida em relação ao

local de trabalho pode operar como fator de desgaste psicossocial, ao produzir sensação de imprevisibilidade sobre a própria trajetória laboral e sobre a organização da vida pessoal e familiar.

Assim, os dados descritivos mostram que a sobrecarga subjetiva de policiais militares do Rio de Janeiro manifesta-se tanto pela exigência emocional inerente ao trabalho policial quanto pela necessidade, frequente entre esses trabalhadores, de assumir atividades complementares para composição de renda. Esse acúmulo de demandas amplia a jornada real de trabalho e, associado ao tempo de deslocamento, faz com que as exigências laborais ultrapassem os limites institucionais e invadam a vida cotidiana. Os dados evidenciam a densidade desse impacto: 21,1% (562) referem sentir sempre que o trabalho drena sua energia a ponto de comprometer a vida privada, enquanto 20,3% (541) percebem de forma contínua que o tempo dedicado ao trabalho repercute negativamente em sua esfera pessoal.

Tais elementos revelam que as sobrecargas não se restringem ao plano operacional, mas produzem um desgaste que articula dimensões afetivas, temporais e relacionais, intensificando experiências de sofrimento no exercício do trabalho. Nesse sentido, o trabalho policial emerge como território de tensão entre a missão institucional e a preservação da vida pessoal, indicando a necessidade de repensar modelos de organização do trabalho que favoreçam condições mais sustentáveis, reconhecimento institucional e proteção à saúde mental desses profissionais (Minayo, Souza & Constantino, 2008).

Por outro lado, o estudo também descreve alguns indicadores que revelam um conjunto consistente de aspectos protetivos e potencialidades no contexto de trabalho. Observa-se elevada satisfação laboral, com 60,0% dos respondentes situando-se entre “muito satisfeito” e “satisfeito”, sinalizando vínculo positivo com o profissional. Quanto à percepção de empregabilidade, destaca-se como dado favorável o fato de 29,0% afirmarem nunca se preocupar com a dificuldade de recolocação e 19,1% raramente, o que sugere sensação de segurança ocupacional para parcela significativa. As relações entre colegas configuram importante fonte de apoio, uma vez que 67,2% relatam receber sempre ou frequentemente ajuda e suporte quando necessário, e 83,0% percebem sempre ou frequentemente um bom ambiente entre pares, indicando clima relacional cooperativo.

No âmbito da liderança, mais da metade refere receber sempre ou frequentemente apoio do superior imediato, o que aponta para a presença de retaguarda institucional. O planejamento do trabalho também aparece como elemento estruturante, com 55,4% indicando que ele ocorre sempre ou frequentemente. A clareza de objetivos mostra-se significativa, alcançando 71% entre respostas positivas, o que favorece o sentido de direção nas atividades. Destaca-se, ainda, a forte percepção de significado no trabalho, com 84,4% situando-se entre “sempre” e “frequentemente”, dado que revela elevada identificação com o propósito do que se realiza. Por fim, a possibilidade de aprender coisas novas é reconhecida por 58% de forma recorrente, indicando um ambiente que oferece oportunidades de desenvolvimento e ampliação de saberes. Em conjunto, esses elementos compõem um cenário no qual apoio social, sentido do trabalho,

clareza organizacional e oportunidades de aprendizagem se colocam como dimensões fortalecedoras da experiência laboral de policiais militares do Rio de Janeiro.

Um estudo internacional qualitativo mostrou alguns fatores de proteção à saúde mental, tais como o orgulho de ser policial e o apoio e solidariedade de colegas (Ryu & Lee, 2025). Em síntese, o fortalecimento da saúde mental dos policiais passa também pela satisfação com o trabalho e pelo apoio dos pares. Desse modo, torna-se fundamental investir na construção de estratégias e ações que reduzam a sobrecarga emocional e, simultaneamente, potencializem os efeitos dos elementos protetivos.

Sobre o uso de psicotrópicos, o estudo mostrou práticas de automedicação com psicofármacos, muitas vezes permeadas por sentimento de culpa, preocupação de familiares e pessoas próximas, uso prolongado e pela percepção de dificuldade de exercer as atividades profissionais sem o suporte medicamentoso.

Os indicadores de saúde mental e o padrão de consumo farmacológico entre os policiais militares revelam a presença de possível sofrimento psíquico na população. A autoavaliação de saúde corrobora esse quadro: apenas 6,0% (161) dos policiais consideram sua saúde excelente, enquanto 28,0% (747) a definem como regular e 9,3% (248) como ruim. O dado mais contundente, contudo, refere-se ao uso que essa classe de trabalhadores faz de medicamentos psicotrópicos. Do total de respondentes válidos, 39,7% (1.059 trabalhadores) faz ou fez uso de medicamentos.

A cronicidade do tratamento está presente em uma parcela dessa população, com 38,2% (405) dos usuários mantendo a medicação há mais de 3 anos e 24,1% (255), entre 1 e 3 anos. Esse fato merece ser investigado de forma mais detalhada para qualificar o tipo de consumo realizado. Por exemplo, dentro do tempo de uso, havia consultas de retorno ao médico prescritor, nas quais dosagem e substâncias prescritas poderiam ser revistas? Dentro do tempo de consumo indicado, já se incluía o período referente à estratégia de prescrição (desmame), importante para a interrupção orientada desses medicamentos? Esses pontos relevantes, que ofereceriam mais detalhes ao tipo de consumo dessa amostra, continuarão sendo investigados na fase qualitativa desta pesquisa.

Além disso, outra parcela desta população apresenta sintomas sugestivos de dependência medicamentosa (35,8%), enquanto aproximadamente 12,7% (134) relatam sintomas sugestivos de tolerância, que é a necessidade de aumentar as doses para obter o mesmo efeito. O sofrimento é agravado pelo estigma e pela culpa, com 41,5% (439) dos usuários sentindo-se envergonhados pelo uso dos fármacos.

Sobre a proveniência do medicamento utilizado, dentre os respondentes que utilizam medicação psicotrópica, 52,2% (553) receberam a prescrição de um psiquiatra, 26,6% (282) de clínico geral e 18,4% (195) se automedicaram. Quanto ao quanto o uso desses medicamentos se faz notar pelos pares dos usuários, 40,7% (431) afirmam que algum familiar, colega ou profissional de saúde demonstrou

preocupação com seu uso de medicamentos. Além disso, 41,5% (439) já se sentiram culpados ou envergonhados por usar medicamentos para dormir ou controlar a ansiedade.

Sobre a relação entre as pressões laborais e o uso de psicotrópicos, algumas publicações relativas a municípios e estados brasileiros têm iluminado esse campo de estudo, e seus resultados nos permitem observar achados em comum com as análises preliminares aqui realizadas. Ramos *et al.* (2020), por exemplo, realizaram um levantamento bibliográfico com artigos publicados nas bases de dados PUBMED e MEDLINE, utilizando-se dos descritores: automedicação, policiais militares, prática e riscos. Os resultados permitiram concluir que a automedicação é prática frequente entre os policiais militares, e seu uso encontra-se ligado ao perfil de estresse dessa categoria laboral. Sousa e Maniglia (2025), por sua vez, aplicaram um questionário sociodemográfico on-line e a Escala de Sintomas Depressivos, Ansiosos e Estresse (DASS-21) em 108 policiais civis do estado de Minas Gerais. Os resultados da análise da amostra apontam que 59,92% dos participantes apresentavam sintomas de estresse, 59,25% apresentavam sintomas depressivos e 54,62%, sintomas de ansiedade. A pesquisa também demonstrou que participantes que já utilizaram medicamentos psicotrópicos apresentaram pontuações mais altas em todos os sintomas.

O estudo de Dutra e Barbosa (2009) também investigou o uso de medicamentos em um Batalhão de Polícia Militar de um município de Rondônia, utilizando um questionário padronizado aplicado em 41,45% do efetivo, com questões relativas à saúde mental da amostra, incluindo o consumo de medicamentos ansiolíticos. Os resultados apontaram que 37,5% já fizeram uso de medicamentos ansiolíticos em algum momento da vida. Segundo os pesquisadores, a frequência de uso na amostra é superior aos índices da população em geral, possivelmente em consequência dos fatores de pressão da profissão, que favoreceriam o surgimento de queixas relacionadas ao sofrimento mental.

A investigação de Costa *et al.* (2015) verificou a frequência do uso de algumas substâncias psicoativas (anfetamina, metanfetamina, canabinoides, cocaína, opioides e benzodiazepínicos) entre policiais militares do estado de Goiás, por meio de amostras de urina cedidas voluntariamente pelos participantes, cujo total era de 299 amostras do quadro de servidores ativos da polícia militar do estado de Goiás. Os resultados apontaram que 97,66% foram negativos. Dentre as amostras positivas, observou-se a presença de benzodiazepínicos (57,1%), canabinoides (28,6%) e anfetaminas (14,3%).

Em trabalho posterior, também em Goiás, Schmidt *et al.* (2021) realizaram levantamento de resultados de exames toxicológicos de 632 amostras de urina obtidas em um hospital de atendimento ao policial militar do estado de Goiás, de 2016 a 2021. Os resultados apontaram que 628 de 632 amostras eram de policiais do gênero masculino, com faixa etária entre 20 e 35 anos. Nelas, observou-se a prevalência de 4,4% de drogas de abuso, sendo benzodiazepínicos, maconha, cocaína, opiáceos e antidepressivos os mais encontrados. Em alguns casos, havia também a associação do uso dessas substâncias.

Amorim Neto *et al.* (2022) enfatizam o quanto o uso de substâncias psicoativas por policiais militares requer atenção especial do campo da saúde pública, em razão das particularidades do contexto de trabalho. O uso de substâncias psicoativas pode, por exemplo, prejudicar a capacidade de julgamento diante do enfrentamento de situações de confronto e de extrema pressão. Com vistas a responder quais são as motivações e consequências do uso de substâncias psicoativas na atividade laboral de policiais militares, os autores investigaram as evidências acerca do tema por meio de uma revisão integrativa da literatura com os descritores “Militares”, “Transtornos relacionados ao uso de substâncias psicoativas” e “Desempenho profissional”. A amostra final era composta de seis artigos, que apontaram o estresse como inerente à atividade laboral, contribuindo para o uso problemático de substâncias psicoativas, sendo o álcool e a cannabis as substâncias mais presentes.

Esse breve panorama dos achados preliminares dos dados quantitativos desta pesquisa e de estudos sobre o uso de medicamentos psicotrópicos por policiais militares indica a relevância de maiores investigações sobre o tema, já que o uso problemático e desassistido desses medicamentos pode ser indicativo de condições precárias de saúde mental dessa categoria, nas quais o uso de psicotrópicos pode servir como estratégia limitante e potencialmente prejudicial de enfrentamento.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A síntese desses estudos revela um cenário em que as condições de trabalho, marcadas por escalas extenuantes, hierarquia rígida, violência endêmica e falta de reconhecimento, geram uma carga alostática que pode contribuir para o uso de substâncias. Esses fatores são considerados determinantes socioambientais do sofrimento psíquico humano, podendo estar associados à presença de transtornos mentais, sono degradado e somatizações. Contudo, as evidências também apontam caminhos: a promoção da resiliência, a melhoria do suporte organizacional e a implementação de programas integrados de saúde mental mostram-se capazes de mitigar esses danos. Os resultados evidenciam que a saúde mental de policiais militares demanda cuidado e atenção contínuos. Tal necessidade decorre da elevada exigência emocional da atividade, do contato permanente com situações-problema vividas por outras pessoas, das demandas contraditórias inerentes à função, bem como da limitada participação desses profissionais nas decisões sobre seu próprio processo de trabalho. Ademais, a necessidade de trabalho complementar por um grupo de policiais intensifica a sobrecarga laboral, aprofundando processos de desgaste. Nesse cenário, observa-se a ocorrência de práticas de automedicação com psicofármacos, frequentemente atravessadas por sentimento de culpa, preocupação de familiares e pessoas próximas, uso prolongado e a percepção de dificuldade para desempenhar as atividades laborais sem o auxílio dessas medicações. A literatura de apoio indica que o “medo de parecer fraco” impede que muitos busquem cuidado em saúde mental formal, favorecendo o recurso à automedicação ou ao uso de substâncias lícitas, como estimulantes, para sustentar as exigências das escalas. Conclui-se que, no modelo de segurança pública vigente, prevalece um trabalhador exausto, cuja integridade biopsicossocial é tensionada e, por vezes, sacrificada em prol de uma operacionalidade mantida sob condições de privação biológica.

REFERÊNCIAS

- AMORIM NETO, P. D. de; NEVES, G. B. C.; CARNEIRO, G. R.; FRAZÃO, I. da S. Motivações e consequências do uso de substâncias psicoativas na atividade laboral de policiais militares: revisão integrativa. **Revista Brasileira Interdisciplinar de Residências em Saúde**, v. 1, n. 0, 2022. Disponível em: <https://periodicos.ufpe.br/revistas/residenciasemsaude/article/view/254095/pdf>. Acesso em: nov. 2025.
- BERNARDO, Valdeni Manoel *et al.* Atividade física e qualidade de sono em policiais militares. **Revista Brasileira de Ciências do Esporte**, v. 40, n. 2, p. 131-137, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.rbce.2018.01.011>.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. **Relatório Final da 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora: "Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora como Direito e a Defesa do SUS"**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/conselho-nacional-de-saude/pt-br/assuntos/conferencias/5a-cnstt/5-cnstt-relatorio-consolidado.pdf>. Acesso em: nov. 2025.
- BRITO, Higor Pontes Pinto; SOUZA, Edinilsa de Ramos; ANDRADE, Cristiane Batista de. Sofrimento psíquico em policiais militares brasileiros: revisão de literatura. **Trabajos y Sociedades**, Santiago del Estero, v. 25, n. 43, p. 109-128, ago. 2024. Disponível em: https://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1514-68712024000200201. Acesso em: 2 jun. 2026.
- CAMPOS, Fernanda Dias *et al.* Post-Traumatic Stress Disorder in the Military Police of Rio de Janeiro: Can a Risk Profile Be Identified? **International Journal of Environmental Research and Public Health**, v. 18, n. 5, p. 2594, 2021. DOI: <https://doi.org/10.3390/ijerph18052594>.
- CARDOSO, A. A. *et al.* **Sofrimento psíquico, riscos psicossociais e uso de psicofármacos na enfermagem do Rio de Janeiro**: resultados de um estudo multicategorial (v.0.1). [S. l.]: Zenodo, 2026. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19698719>. Acesso em: nov. 2025.
- CARVALHO, V. L. de *et al.* Caracterização dos policiais militares de Alagoas acometidos por COVID-19. **Revista Brasileira de Medicina do Trabalho**, v. 20, n. 1, p. 72-78, 2022. DOI: <https://doi.org/10.47626/1679-4435-2022-778>.
- CHAVES, M. S. R. S.; SHIMIZU, I. S. Síndrome de burnout e qualidade do sono de policiais militares do Piauí. **Revista Brasileira de Medicina do Trabalho**, v. 16, n. 4, p. 436-441, 2018. DOI: <https://doi.org/10.5327/Z1679443520180286>.
- COSTA, S. H. N. *et al.* Prevalência do uso de drogas psicotrópicas em unidades da polícia militar. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 20, n. 6, p. 1843-1849, 2015. DOI: <https://doi.org/10.1590/1413-81232015206.00942014>.
- DUTRA, R. A.; BARBOSA, E. Uso de medicamentos ansiolíticos em policiais militares. **REBESP**, Goiânia, v. 1, n. 2, p. 2-7, jan./jul. 2009. DOI: <https://doi.org/10.29377/rebsp.v2i1.82>.
- FARIAS, A. R.; MOURA, C. S. Burnout e qualidade de vida em profissionais da segurança pública: um estudo com policiais militares. **Revista Interinstitucional de Psicologia**, v. 14, n. 2, p. 89-105, 2021. DOI: <https://doi.org/10.22289/2446-922X.V10A2A34>.
- GARCIA, L. O. R.; MOREIRA, R.; SILVA, M. R. G. Occupational Stress and Sleep of Military Police Officers From Rio de Janeiro, Brazil. **American Journal of Human Biology**, v. 36, n. 8, e24184, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1002/ajhb.24184>.
- GERCINA, C.; GALVÃO, J. Licenças por burnout disparam, e gasto com auxílios pressiona a Previdência. **Folha de S. Paulo**, São Paulo, p. A13-A14, 11 jan. 2026. Caderno Economia. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2026/01/afastamentos-por-burnout-disparam-e-gastos-com-auxilios-pressionam-previdencia.shtml>. Acesso em: nov. 2025.

- GRANI, Gabriel *et al.* Nível de estresse e variabilidade da frequência cardíaca em policiais militares após uma ocorrência de roubo a banco: um relato de experiência. **Revista Brasileira de Medicina do Trabalho**, v. 20, n. 3, p. 445-453, 2022. DOI: <https://doi.org/10.47626/1679-4435-2022-697>.
- GUIMARÃES, L. A. M.; NETO, A. L.; JÚNIOR, J. M. Intervenção integrada em saúde mental do trabalhador em uma corporação policial de Campo Grande (MS). **Revista Brasileira de Saúde Ocupacional**, v. 45, e8, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1590/2317-6369000018618>.
- LEE, H. C. *et al.* Correlation of commute time with the risk of subjective mental health problems: 6th Korean Working Conditions Survey (KWCS). **Annals of Occupational and Environmental Medicine**, v. 35, e9, maio 2023. DOI: <https://doi.org/10.35371/aoem.2023.35.e9>.
- LIMA, F. P. de; BLANK, V. L. G.; MENEGON, F. A. Prevalência de Transtorno Mental e Comportamental em Policiais Militares/SC, em Licença para Tratamento de Saúde. **Psicologia: Ciência e Profissão**, v. 35, n. 3, p. 824-840, 2015. DOI: <https://doi.org/10.1590/1982-3703002242013>.
- MAIA, A. B. P. *et al.* The marks of gunshot wounds to the face. **Brazilian Journal of Otorhinolaryngology**, v. 87, n. 2, p. 145-151, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.bjorl.2019.07.008>.
- MAIA, A. B. P.; ASSIS, S. G. de; MINAYO, M. C. de S. Repercussões para o trabalho, a saúde e as relações familiares dos policiais feridos por arma de fogo em face. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 27, n. 8, p. 3193-3202, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1590/1413-81232022278.01122022>.
- MELO, L. G. B. de *et al.* Desafios estruturais na busca por serviços de saúde mental entre policiais militares: uma revisão integrativa. **Revista Cuidarte**, v. 16, n. 1, e4131, 2025. DOI: <https://doi.org/10.15649/cuidarte.4131>.
- MENDONÇA, A. V. M.; SOUSA, M. F. de (org.). **Métodos e técnicas de pesquisa qualitativa em saúde**. 1. ed. Brasília, DF: ECoS, 2021. E-book. v. 1. Disponível em: <https://ecos.unb.br/metodos-e-tecnicas-de-pesquisa-qualitativa-em-saude-volume-1/>. Acesso em: nov. 2025.
- MINAYO, M. C. S.; SOUZA, E. R.; CONSTANTINO, P. (coord.). **Missão prevenir e proteger: condições de vida, trabalho e saúde dos policiais militares do Rio de Janeiro**. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2008. 328 p. Disponível em: <http://books.scielo.org>. Acesso em: nov. 2025.
- PINTO, J. do N. *et al.* Avaliação do Sono em um Grupo de Policiais Militares de Elite. **Acta Paulista de Enfermagem**, v. 31, n. 2, p. 153-161, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1590/1982-0194201800023>.
- RAMOS, M. de J. S.; OLIVEIRA, R. M. S. de; SOUSA, F. das C. A. Prática da automedicação entre policiais militares: uma revisão de literatura. In: SOUSA, Francisco das Chagas Araújo. **A farmácia e sua imersão na interdisciplinaridade**. [S. l.: s. n.], 2020. DOI: <https://doi.org/10.48140/digitaeditora.2020.001.17>.
- RYU, G. W.; LEE, J. Y. Exploring Barriers, Facilitators, and Needs Related to Mental Health Promotion for Police Officers: A Qualitative Approach. **Inquiry**, v. 62, p. 1-12, fev. 2025. DOI: <https://doi.org/10.1177/00469580251317931>.
- SANTOS, M. M. A.; SOUZA, E. L. de; BARROSO, B. I. de L. Análise sobre a percepção de policiais militares sobre o conforto do colete balístico. **Fisioterapia e Pesquisa**, v. 24, n. 2, p. 157-162, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1590/1809-2950/16629324022017>.
- SANTOS, T. B. R. dos; SOUZA, E. A. de; ALVES, F. R. Falta de reconhecimento profissional: principal motivo de estresse em policiais militares. **Revista Brasileira de Medicina do Trabalho**, v. 20, n. 3, p. 438-444, 2022. DOI: <https://doi.org/10.47626/1679-4435-2022-749>.
- SCHIMIDT, G. L. da S. *et al.* Prevalência do uso de drogas de abuso por policiais militares do estado de Goiás no período de 2016 a 2021. **Revista Brasileira Militar de Ciências**, v. 7, n. 19, 2021. DOI: <https://doi.org/10.36414/rbmc.v7i19.112>.
- SERRA-NEGRA, Júnia Maria *et al.* Tooth wear and sleep quality: A study of police officers and non-police officers. **CRANIO®: The Journal of Craniomandibular & Sleep Practice**, v. 36, n. 1, p. 6-10, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1080/08869634.2016.1263275>.

- SILVA, A. V. V. *et al.* Prevenção e manejo do comportamento suicida na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. **Revista Científica da Escola Superior de Polícia Militar**, n. 3, p. 192–227, 2022. Disponível em: <https://revistacientifica.pmerj.rj.gov.br/index.php/espm/article/view/45>. Acesso em: nov. 2025.
- SILVA, J. A. da; FAGIOLLO, J. C. Fatores de risco para a saúde mental dos policiais militares e potenciais intervenções para mitigar esses fatores: uma revisão científica. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 7, n. 3, e70813, 2024. DOI: <https://doi.org/10.34119/bjhrv7n3-439>. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/70813>. Acesso em: 2 jun. 2026.
- SILVA, R. A. da; ANDRADE, C. B. de. Sofrimento psíquico e o trabalho policial: por uma política de atenção integral à saúde mental. *In*: SOUZA, E. R. de; MINAYO, M. C. de S. (org.). **Saúde sob fogo cruzado: condições de vida e trabalho dos profissionais de segurança pública**. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2022. p. 145-162.
- SILVA, R. C. D. da *et al.* Prevalence of depression and analysis of its association with anxiety in military police officers: a cross-sectional study. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 78, n. 5, e20240312, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2024-0312>.
- SILVA, S. V. da; DALL'ALBA, R.; DELDUQUE, M. C. Mobilidade urbana e determinação social da saúde, uma reflexão. **Saúde e Sociedade**, v. 32, e220928pt, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0104-12902023220928pt>.
- SOUSA, R. C. de; BARROSO, S. M.; RIBEIRO, A. C. S. Aspectos de saúde mental investigados em policiais: uma revisão integrativa. **Saúde e Sociedade**, v. 31, n. 2, e201008pt, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0104-12902022201008pt>.
- SOUZA, J. A. S. C. P. de; MANIGLIA, M. R. Sintomas ansiosos, depressivos e estresse em policiais civis do Estado de Minas Gerais. **Mental**, Barbacena, v. 17, n. 31, e0008, jan./jun. 2025. DOI: <https://doi.org/10.5935/1679-4427.v17n31.0008>.
- TAVARES, J. P. *et al.* Rede de correlações entre qualidade de vida, resiliência e desequilíbrio esforço-recompensa em policiais militares. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 26, n. 5, p. 1931-1940, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/1413-81232021265.10702019>.
- TAVARES, J. P. *et al.* Relação entre as dimensões do estresse psicossocial e o cortisol salivar em policiais militares. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, v. 25, e2873, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1590/1518-8345.1199.2873>.
- URBANI, G.; JESUS, L. F. de; COZENDEY-SILVA, E. N. Síndrome da disfunção da articulação temporomandibular e o estresse presente no trabalho policial: revisão integrativa. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 24, n. 5, p. 1753-1765, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1590/1413-81232018245.16162017>.
- ZANELLO, V. **Saúde Mental, Gênero e Dispositivos: Cultura e Processos de Subjetivação**. Curitiba: Appris Editora, 2018.
- ZHANG, X.; MA, L. Impact of commuting on mental well-being: Using time-stamped subjective and objective data. **Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour**, v. 107, p. 395–409, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.trf.2024.09.009>.

APÊNDICE – QUADRO-SÍNTESE DOS ARTIGOS ENCONTRADOS NAS BASES

PUBMED E SCIELO

Autores (ano)	Delineamento	Objetivo / Contexto	Principais resultados
BERNARDO <i>et al.</i> (2018)	quantitativo transversal	Verificar as associações entre o nível de atividade física, qualidade do sono, sonolência diurna excessiva e características demográficas, considerando que a rotina militar e os turnos de trabalho podem ser nocivos à saúde do policial.	Os policiais militares apresentaram um alto nível de atividade física (79,5%), porém uma qualidade de sono ruim (79,2%), não sendo identificada associação direta entre essas duas variáveis. Verificou-se que policiais do setor administrativo possuem uma probabilidade 0,927 vez maior de serem menos ativos do que os que atuam no setor operacional.
CAMPOS <i>et al.</i> (2021)	quantitativo transversal	Investigar a prevalência de Estresse Pós-Traumático (TEPT) e identificar se existe um perfil de risco associado a variáveis sociodemográficas e ocupacionais	Este estudo revelou que a prevalência de TEPT entre os policiais militares do RJ é de 16,9%, com outros 26,7% apresentando sintomas parciais. Os dados apontam que o gênero feminino, as baixas graduações e o trabalho administrativo são os principais fatores de risco. Curiosamente, policiais de unidades táticas mostraram menor vulnerabilidade, o que sugere que o treinamento intenso e a coesão da equipe podem servir como escudos protetores para a saúde mental.
CARVALHO <i>et al.</i> (2022)	quantitativo transversal	Identificar e descrever o perfil dos policiais militares de Alagoas acometidos pela COVID-19, visando subsidiar políticas públicas e estratégias de enfrentamento face ao risco ocupacional da profissão.	O pico de contágio entre os policiais ocorreu em maio de 2020, antecipando-se ao pico da sociedade em geral (julho de 2020) devido à natureza do trabalho. As unidades operacionais especializadas apresentaram o maior índice de contágio (14,79%). O perfil predominante foi de homens (86,6%), na faixa de 30 a 39 anos, com ensino médio e tipo sanguíneo O. A letalidade na corporação (0,67%) foi inferior à da

			população geral (2,4%), e o agravamento com necessidade de internação foi mais frequente na faixa de 40 a 49 anos.
CHAVES & SHIMIZU (2018)	quantitativo transversal	Correlacionar a síndrome de burnout com a qualidade do sono de policiais militares em Teresina, Piauí.	O estudo apontou uma associação direta entre o esgotamento profissional e os problemas de sono de policiais militares. Os dados indicam que níveis elevados de exaustão emocional e despersonalização estão significativamente correlacionados a uma pior qualidade do sono e a períodos de descanso mais curtos. Concluiu-se que o comprometimento do sono atua como um agravante dos sintomas de burnout, impactando negativamente a saúde física e mental dos trabalhadores da corporação.
GARCIA <i>et al.</i> (2024)	quantitativo transversal	Identificar o estresse ocupacional entre os policiais militares do Rio de Janeiro e sua relação com o ambiente psicossocial, a qualidade do sono e a sonolência diurna, em um cenário de alta letalidade e risco	Os policiais demonstraram insatisfação com o suporte psicológico institucional, com a ineficiência do sistema judiciário e com a baixa popularidade perante a sociedade. Identificou-se que os policiais de elite dormem menos e possuem pior qualidade de sono, porém apresentam níveis de estresse ocupacional inferiores aos dos policiais de grupos não elite.
GRANI <i>et al.</i> (2022)	relato de experiência	Verificar o nível de estresse e a variabilidade da frequência cardíaca em policiais após atenderem uma ocorrência de roubo a banco durante o turno de trabalho.	A pesquisa revelou que, embora os policiais de elite não tenham percebido um aumento no estresse via questionário, seus corpos apresentaram uma queda real na variabilidade cardíaca após o atendimento ao roubo a banco. Essa alteração fisiológica demonstra que o enfrentamento de situações de alto risco gera um estado de fadiga e desequilíbrio autonômico que muitas vezes não é captado por medidas subjetivas de estresse.

<p>GUIMARÃES <i>et al.</i> (2020)</p>	<p>Estudo descritivo-analítico</p>	<p>Descrever e analisar uma intervenção integrada em saúde mental no local de trabalho.</p>	<p>A implementação do programa resultou em uma redução significativa do absenteísmo. Em um ano, os pedidos de afastamento por transtornos mentais caíram de 32 para 15 casos, e o total de dias de ausência reduziu -se de 1.062 para 477 dias. A atuação integrada favoreceu o sentimento de pertencimento e acolhimento dos servidores.</p>
<p>LIMA <i>et al.</i> (2015)</p>	<p>quantitativo transversal</p>	<p>Estimar a prevalência de Transtorno Mental e Comportamental em Policiais Militares da região metropolitana de Florianópolis/SC</p>	<p>A pesquisa identificou uma prevalência de 24% de Transtornos Mentais e Comportamentais (TMC) entre os policiais em licença de saúde, com maior incidência de transtornos neuróticos e de humor. Foi verificada uma associação positiva entre a hierarquia e o adoecimento, indicando que os oficiais possuem maior chance de apresentar TMC em comparação aos praças.</p>
<p>MAIA <i>et al.</i> (2021)</p>	<p>quantitativo retrospectivo</p>	<p>Identificar o perfil de policiais militares submetidos a cirurgias por ferimentos de arma de fogo na face, analisando a distribuição das fraturas, as sequelas e as complicações de saúde resultantes.</p>	<p>A pesquisa revelou que policiais militares jovens e praças são as principais vítimas de tiros na face no Rio de Janeiro, com a maioria dos incidentes ocorrendo durante o cumprimento do dever. Os danos físicos são severos, concentrando-se em fraturas de mandíbula e perda expressiva de dentes, o que gera sequelas funcionais e estéticas permanentes que demandam complexas intervenções cirúrgicas e suporte de diversas especialidades de saúde.</p>
<p>MAIA <i>et al.</i> (2022)</p>	<p>epidemiológico retrospectivo & qualitativo / misto</p>	<p>identificar o perfil sociodemográfico e funcional dos policiais militares operados em decorrência de ferimentos por arma de fogo (FAF) na face, mapear a distribuição anatômica dessas</p>	<p>Os principais resultados revelam um perfil composto por praças homens, em serviço, com idade média de 35 anos, sofrendo principalmente fraturas na mandíbula. O trauma na face gerou grave deterioração da saúde física e mental, destacando-se o surgimento de hipertensão</p>

		lesões e compreender as repercussões desse trauma violento sobre a saúde, o exercício do trabalho e as relações familiares dos policiais atingidos.	arterial, insônia (59,4%) e cefaleia constante (51,3%). No âmbito social e familiar, as repercussões evidenciaram danos psicológicos profundos e duradouros, caracterizados por uma forte tendência ao autoisolamento por parte do policial ferido, acompanhada por um sentimento persistente e generalizado de medo vivenciado por seus familiares cotidianamente.
MELO <i>et al.</i> (2025)	revisão integrativa da literatura	Identificar os fatores que influenciam a procura, a oferta e o uso de serviços de saúde mental por policiais militares.	A revisão de 23 artigos revelou que o estigma social, a falta de conhecimento sobre saúde mental e as deficiências na estrutura das organizações são as principais barreiras que impedem os policiais de buscar ajuda. Em contrapartida, o apoio familiar e as oportunidades de desenvolvimento profissional foram identificados como elementos que facilitam e incentivam a busca por suporte psicológico.
PINTO <i>et al.</i> (2018)	quantitativo transversal	Estudar os distúrbios do sono em policiais militares de elite, verificando a prevalência de patologias como a Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS) e analisando as associações entre a qualidade do sono, a qualidade de vida e a incidência de acidentes de trabalho.	A pesquisa revelou que 100% dos policiais apresentaram algum distúrbio ou queixa de sono, com 63,6% relatando má qualidade de sono e 27,3% diagnosticados com SAOS. Os policiais com sonolência excessiva e má qualidade de sono apresentaram maior prevalência de acidentes de trabalho e piores escores de qualidade de vida, especialmente nos domínios físico e do meio ambiente.
SANTOS <i>et al.</i> (2017)	estudo exploratório quantitativo	Analisar a percepção de conforto dos policiais em relação ao uso do colete balístico e possíveis associações com quadros de fadiga e dor ao final do turno.	Os policiais demonstraram insatisfação com o conforto do colete balístico, evidenciando que o peso do equipamento está diretamente associado ao desconforto geral e nas atividades operacionais. Além disso, a maioria relatou dor moderada na região

			lombar (53,3%) e fadiga moderada ao final do turno (56,7%), com forte correlação entre esses dois sintomas.
SANTOS <i>et al.</i> (2022)	quantitativo transversal	Investigar os níveis de estresse em policiais militares de Fortaleza e região metropolitana.	Esta pesquisa quantitativa revelou que a ausência de valorização e reconhecimento profissional é o fator que mais gera estresse nos policiais militares de Fortaleza, superando outros aspectos da rotina. Além da questão do reconhecimento, a sobrecarga de trabalho, evidenciada pelo serviço em dias de folga, e os riscos físicos inerentes à profissão foram apontados como elementos cruciais que impactam negativamente a qualidade de vida e a saúde mental da corporação.
SERRA-NEGRA <i>et al.</i> (2018)	quantitativo transversal	Investigar a ocorrência de desgaste dentário e sua associação com a qualidade do sono, comparando a realidade de estresse da profissão policial com a de outros profissionais.	Os policiais militares apresentaram índices de desgaste dentário significativamente maiores e uma pior qualidade de sono em comparação ao grupo controle. Foi identificada uma correlação positiva entre o sono de má qualidade e a severidade do desgaste dos dentes, sugerindo que o estresse ocupacional da categoria se manifesta fisicamente através desses sintomas.
SOUSA <i>et al.</i> (2022)	Revisão integrativa da literatura	Identificar quais aspectos de saúde mental dos policiais têm sido mais investigados na literatura mundial (com destaque para Brasil e EUA) no período de 2012 a 2018.	O estudo identificou que a depressão, o estresse e os transtornos de ansiedade são os temas de saúde mental mais investigados em policiais. Destacase que a exposição a eventos traumáticos e a sobrecarga de trabalho são os principais fatores de risco, enquanto a resiliência e o suporte social (familiar e de colegas) atuam como importantes fatores protetivos para esses profissionais.
TAVARES <i>et al.</i> (2017)	quantitativo transversal	Analisar a relação entre as dimensões do estresse psicossocial e	O estudo comprovou que a variação do cortisol salivar é influenciada por fatores

		os níveis de cortisol salivar.	psicossociais e laborais, destacando que policiais do GATE (Grupo de Operações Táticas Especiais) apresentam níveis mais elevados do hormônio nos três períodos de coleta. Os dados sugerem um achatamento da curva de cortisol, o que sinaliza a presença de estresse crônico na corporação.
TAVARES <i>et al.</i> (2021)	quantitativo transversal	Analisar a rede de correlações entre as dimensões da qualidade de vida, a resiliência e o estresse psicossocial (desequilíbrio esforço-recompensa).	A pesquisa revelou que a recompensa psicossocial foi a dimensão que apresentou as correlações mais fortes e positivas com todos os domínios da qualidade de vida. Por outro lado, o desequilíbrio esforço-recompensa e o excesso de comprometimento correlacionaram-se negativamente com a qualidade de vida, sugerindo que o alto estresse laboral deteriora a percepção de bem-estar dos policiais. A resiliência mostrou-se um fator protetor, associada positivamente à qualidade de vida e à percepção de recompensas.
URBANI <i>et al.</i> (2019)	Revisão integrativa da literatura	Investigar se o estresse ocupacional presente nas atividades dos policiais brasileiros está associado ao risco de desenvolvimento da síndrome da disfunção da articulação temporomandibular (DTM).	A revisão identificou que o estresse influencia diretamente o surgimento, agravamento e tratamento da DTM, embora a síndrome dependa da associação de múltiplos fatores. Foi observada uma alta incidência de DTM em policiais militares, frequentemente associada a hábitos para funcionais como o bruxismo. Além disso, destacou-se que os sintomas da DTM, como tonturas e dores crônicas, podem comprometer a atenção e o controle emocional necessários para o exercício seguro da profissão policial.

Fonte: elaborado pelos autores, 2025.

NOTA TÉCNICA

Sufrimento psíquico, riscos psicossociais e uso de psicofármacos na Polícia Militar do Rio de Janeiro: resultados de um estudo multicategorial